

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

УНИВЕРСИТЕТ «ФАТИХ» ТУРЦИЯ

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ**

**Материалы VI-й международной научной конференции
(22 ноября 2010 г.)**

Часть III

**Москва
2010**

УДК 37.013.8(100)

ББК 74.616.5(0)

Научный редактор: д.п.н., профессор А.М. Балбеко

Перспективы развития национального образования в информационную эпоху. Материалы VI-й международной научной конференции (22 ноября 2010 г.). Часть 3: Сборник научных статей. М.: МАГМУ, 2010. 126 с.

ISBN 5-88675-019-3

В настоящем сборнике представлены материалы докладов и выступлений международной научной конференции, посвященной вопросам подготовки и повышения квалификации специалистов в современную эпоху.

Сборник материалов конференции адресован ученым, аспирантам, преподавателям различных учебных заведений, интересующимися проблемами подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в условиях рыночной экономики.

© Коллектив авторов, 2010

© Университет «Фатих», 2010

© МАГМУ, 2010

ISBN 5-88675-019-3

СОДЕРЖАНИЕ

Крылова Т.В. Учебно-воспитательная работа в образовательных учреждениях как педагогическая проблема.....	5
Мирзоева И.А. Теоретико-методологические основы изучения тренерской деятельности.....	12
Синяева М.Е. Профессиональное самоопределение молодых специалистов.....	27
Синяева Н.А. Личностно-ориентированный подход к подготовке специалистов по управленческому консультированию.....	31
Бутов А.Ю. Проблема интеграции в контексте межкультурного взаимодействия.....	36
Беккерман П.Б. Проблемы развития профессиональной культуры педагога в контексте требований инициативы «Наша новая школа».....	51
Стукалова О.В. Утрата у молодежи интереса к чтению: факторы, последствия, пути выхода из кризиса.....	55
Сомов К.В. История театрализации.....	65
Лазарев М.А. Музеи во времени.....	70
Шестакова А.Н. Профилактика профессиональной деформации средствами искусства.....	79

Михеев С.П. Критерии и показатели сформированности профессиональной направленности курсантов к социальной работе.....	86
Рыков С.Л., Юхлымова В.Д. Социально-педагогическое сопровождение хантыйской семьи в национальных территориальных образованиях.....	97
Подвойский В.П., Утенков А.В. Учебно-профессиональный инфантилизм студента как научная и социальная проблема.....	103
Утенков А.В., Мартынова А.А. Модель преодоления учебно-профессионального инфантилизма студентов.....	109
Баёв С.А. Исследования проблем управления объектами жилищно-коммунального хозяйства России при проведении инноваций.....	119

Учебно-воспитательная работа в образовательных учреждениях как педагогическая проблема.

Социальная история человечества - так же история самовоспитания и самоорганизации человека, история возникновения, развития, смены различных типов и форм регуляции человеческих взаимоотношений, их нормирования.

Представляется целесообразным и полезным остановиться на понимании и трактовке некоторых основополагающих педагогических понятий и философских категорий с антропологических позиций (например, воспитания человека и других), получивших признание и распространение во многих странах Запада до настоящего времени, и сравнить их с тем, как мы привыкли интерпретировать их с марксистских позиций.

Таким образом, личность с философско-антропологических позиций - это "социальное существо по нужде", в силу своей уязвимой биологической природы. В таком понимании и должен учитываться социальный принцип, суть которого состоит в том, что уязвимость биологической природы человека должна быть дополнена "слитностью" человека с социальной или культурной средой.

В ходе проведенного теоретического исследования установлено, что для системы образования второй половины XX века особое значение имеет системообразующий фактор, фиксируемый категорией "ценность". В самом широком смысле ценностью является все, что представляет интерес для отдельного человека, группы людей и общества в целом. По мнению ряда российских ученых В.А.Сластенина, Е.Н.Никандрова, З.И.Равкина и др., категория ценности включает в себя материальные объекты и духовно-нравственные ориентиры действий человека.

В ходе анализа педагогической литературы выявляется тот факт, что под воздействием крайне переменчивой и динамичной социально-экономической ситуации, ценностные ориентации общественного сознания становятся противоречивыми.

С одной стороны, общество выдвигает требования жестких критериев к подготовке личности, с другой стороны, комплекс духовной сферы жизни вызывает необходимость формирования у подростков гибкости, креативности, активности, личного эмоционального участия в решении жизненных проблем.

В нашем обществе в последнее время возникла значительная по своим масштабам категория детей, которые находятся в статусе «ничейных». Часто они живут под одной крышей с родителями, но связи их с семьей атрофированы или разрушены. Родительская семья не только не выполнила по отношению к ним своих функций, но даже стала фактором деформирующим его социальное и индивидуальное развитие.

Оценивая состояние разработанности данной проблематики, следует выделить работы, посвященные исследованию системы образования.

Из отечественных исследователей прежде всего нужно отметить работы А.И. Антова, В.В. Водзинской, И.С. Кона, Р.Ф. Филиппова, В.Н. Шубкина, которые заложили основание отечественной социологии образования. В.С. Леднева, Ю.П. Петрова, Д.Л. Константиновского, А.Г. Корнилова, В.Г. Лисовского др.

Большинство современных педагогических исследований посвящено воспитанию учащихся общеобразовательной школы (Ш.А.Амонашвили, Ю.К.Бабанский, Н.В.Кузьмина, И.Л. Сокольников, В.Ф.Шаталов, Г.И.Щукина и другие ученые).

«Ввести ребенка в сложный мир человеческих отношений – одна из важнейших задач воспитания, – отмечал В.А. Сухомлинский, - Нравственные убеждения, взгляды,

привычки – все это тесно связано с чувствами. Чувства – это, образно говоря, живительная почва для высоконравственных поступков. Там, где нет чуткости, тонкости восприятия окружающего мира, вырастают бездушные, бессердечные люди. Чуткость, впечатлительность души формируется в детстве. Если упущены детские годы – упущенного никогда не наверстаешь.

Помочь ребенку мобилизовать свои внутренние силы, справиться со сложившейся ситуацией, выйти из нее более стойким, умеющим жить среди людей, вернуть радостное мироощущение, оптимизм – вот на что направлена педагогическая коррекция подростков в гимназии.

Отчуждение ребенка от семьи, разрыв с ней всяческих отношений, уход из семьи, как правило, вызван внутрисемейным конфликтом, или асоциальным образом жизни родителей. Стремясь к восстановлению семейных отношений детей и родителей, педагогам важно получить как можно более широкую и обстоятельную информацию о структуре семьи, ее психологическом климате, особенностях внутрисемейного общения и отношений, о наличии факторов риска, о причинах конфликтов, разрыва семейных связей. Следующий шаг – это оказание семье психотерапевтической, педагогической поддержки либо силами специалистов образовательного учреждения, либо привлекая для этого специалистов территориальных центров помощи семье и детям, либо других структур, организующих консультации, группы для психологических тренингов, обучение психологической самореабилитации, общению взрослых и детей.

Сравнительно-сопоставительное изучение различных источников выявило тот факт, что основные идеи и цели воспитательных программ базируются на принципах различных педагогических концепций, выработанных и утвердившихся в обществе с начала XX века.

Анализируя различные взгляды ученых данного направления по вопросам природы человека, отмечается, что главным тезисом гуманистической концепции является

утверждение, что человек - наивысшая ценность, а главное предназначение всей человеческой жизни - максимально реализовать свои способности и возможности. Гуманистическая концепция ориентирована на формирование таких ценностей как самореализация и поиск своей уникальности; восприятие других как личностей, имеющих свои идеалы и взгляды; творчество и свобода выбора индивида; ответственное и целенаправленное поведение человека; доброжелательное отношение к окружающим людям.

Наиболее значимыми ценностями, согласно опросу специалистов, является умение людей приспосабливаться к определенным условиям, способность оценивать ситуацию и адекватно реагировать на нее, стремление идти к цели и преодолевать препятствия, развитие коммуникативных умений, позволяющих эффективно общаться с другими людьми. Для формирования системы ценностных приоритетов в рамках данной концепции разработаны поэтапные системы формирования определенных умений и навыков.

В настоящее время общество продуцирует идеальную модель человека с учетом ценностей современной жизни, которые внесли значительные изменения в работу школы, всю систему образования и отношение самих людей к учебному и воспитательному процессу и личности педагога. В то же время неоспоримым является и тот факт, что многие требования, предъявляемые к личности подростка сегодня, отражают вечные, общечеловеческие ценностные приоритеты, которые складывались на протяжении веков. С другой стороны, часть ценностей является подверженной изменениям вследствие перемен, происходящих как в обществе, так и во взглядах и мыслях людей.

Н.В. Кухаров, анализируя проблему авторитета педагога, пишет: ложный авторитет педагога, как правило, основывается на насилии, в каком бы виде оно ни проявлялось. Такой авторитаризм “неизбежно убивает всякое творческое начало в труде воспитателя” и воспитанника. Учитель может добиваться

временного успеха (“класс притих, заморожен суровым взглядом”), а тем временем создаются предпосылки для возникновения противоречий и конфликтов в будущих отношениях воспитателя и воспитуемых. Авторитарное мастерство во всех проявлениях в работе педагога выступает как отрицательный элемент, тормозит его продвижение к педагогическому мастерству.

Л. С. Выготский, давая характеристику качественного развития индивида, его качественного своеобразия, а также совокупности условий, его определяющих, включил в сферу психического диагноза всю полноту процесса развития личности. Исследование, как и любой вид человеческой деятельности, имеет свой предмет деятельности, цели ее осуществления, методы, средства и формы организации, подчиняется определенным закономерностям. При всем многообразии конкретных объектов, на которые обращено исследование, множестве целей, которые могут преследоваться, методах и средствах их достижения, имеется нечто, что выступает в качестве инварианта и, в скрытом виде, присутствует в каждой конкретной ситуации. Выделение инвариантов такого рода может быть осуществленным только в результате теоретического осмысления накопленного опыта, построения на основе этого осмысления целостной картины, которая и должна лечь в основу исследовательской работы.

Психокоррекционная работа ориентирована на студентов с различными психологическими проблемами и, прежде всего, связанными с их адаптацией в школьной среде. Планирование и организация психокоррекционной работы осуществлялись в соответствии со следующими принципами:

- *принцип единства диагностической и коррекционной работы*, т.к. эффективная коррекционная работа может быть построена только на основе предварительного диагностического обследования, а также, контроля динамики происходящих изменений;

- принцип учета *возрастно-психологических и индивидуальных особенностей школьников*, а также особенностей учебной среды гимназии, в условиях которой происходит их развитие;

- принцип *активного привлечения ближайшего социального окружения* к участию в коррекционной работе. Этот принцип можно считать одним из основных в работе школьного психолога по следующим причинам. Во-первых, те или иные навыки не существуют сами по себе. Они формируются в том случае, если создана особая среда, особая система отношений с ребенком, которые формируют желания, потребности, интеллектуальную готовность школьника. Особенности межличностных отношений ребенка и взрослых из его ближайшего окружения, формы совместной деятельности, способы ее осуществления составляют существенный компонент социальной ситуации развития школьника, определяют зону ее ближайшего развития. Во-вторых, с учетом большого количества школьников и загруженностью психолога другими плановыми видами работ, существуют временные ограничения на индивидуальную коррекционную работу. В-третьих, загруженность учащихся учебными и внешкольными занятиями ограничивает возможности для индивидуальной и групповой работы;

- принцип *приоритетности коррекции, направленной на устранение причин, порождающих проблемы в развитии ребенка*. Этот принцип неразрывно связан с предыдущим. Показателен в этом отношении пример с коррекцией страхов у детей. Применение многих методов, например метода рисуночной терапии, дают значительный эффект в преодолении симптоматики страхов у детей. Однако в тех случаях, когда причины страхов и фобий лежат в системе детско-родительских отношений, изолированное применение методов терапии, не подкрепленное работой по оптимизации родительской позиции, дает лишь нестойкий, кратковременный эффект;

- принцип опоры на более развитые психические процессы с использованием методов, их активизирующих;
- принцип добровольности родителей и учащихся.

Результаты коррекционного воздействия могут быть оценены с точки зрения:

- разрешения реальных трудностей развития;
- постановки целей и задач коррекционной программы.

Необходимо помнить, что эффекты коррекционной работы проявляются на протяжении достаточно длительного временного интервала в процессе работы, к моменту ее завершения, а также некоторое время спустя. Оценка эффективности коррекции может меняться в зависимости от того, кто ее оценивает, поскольку позиция участника коррекционного процесса в значительной мере определяет итоговую оценку ее успешности. Например, для школьника (клиента) основным критерием успешности своего участия в коррекционной программе будет эмоциональное удовлетворение от занятий и изменение эмоционального баланса в целом в пользу положительных чувств и переживаний. Для психолога, ответственного за организацию и осуществление коррекционной программы, главный критерий - достижение поставленных в программе целей. Для родителей и педагогов из окружения школьника (клиента) эффективность программы может определяться степенью удовлетворения их запроса, мотивов, побудивших обратиться за психологической помощью, а также особенностью осознания ими проблем и стоящих перед ними задач, непосредственно связанных с проблемами школьника. В некоторых случаях эффективность подтверждается использованием психодиагностических методик до начала коррекционно-развивающей, работы и после нее.

Теоретико-методологические основы изучения тренерской деятельности.

Л.Б. Шнейдер, исходя из идеи о том, что профессиональный успех обусловлен достижением профессиональной идентичности, так же показывает, что эффективность психолога складывается из принятия человека таким, каков он есть, и потребности самого практического психолога быть самим собой, быть полным жизненных сил во время встречи, лично и профессионально реагировать на происходящее. Заслуживающей внимания является ее попытка проекции других профессий по оказанию вспомоществования человеку и выделение ряда духовных даров специалистов «душеведческой» направленности: дар мудрости, дар знания, дар веры, дар целительства, дар чудотворения, дар пророчества, дар различения духов, дар служения, дар языков, дар пастырства и дар любви [460]. Как видим, перечисленные «дары» во многом отвечают выделяемым современными учеными личностным профессионально важным качествам психологов.

Попытка решения этого вопроса предполагает обращение к некоторым аспектам социально-философской, культурологической и психолого-педагогической мысли. Ибо вне этого осмысления мы не можем понять те проблемы практики социально-культурной деятельности, которые проходят перед нами.

Д. Сандлер, К. Дер, А. Холдер (265) выделяют базовые взаимосвязанные возможности, на которые ориентирован мир человека:

1. Уникальность судьбы индивида, актуализация рожденного «Я» и его предельной многозначности.

2. Традиция и опыт личности, которые дают ей многие ценности и идеи, которыми она пользуется для интерпретации своих переживаний и определения своего существования.

3. Социальное окружение индивида, формирующее поле организационных отношений с другими людьми и те сферы, где возникает понятие участия в группе и ролевой функции личности.

4. Восприятие других людей, с которыми человек может устанавливать отношения “Я - ТЫ”, отношения, которые могут развернуться в двойную реальность человеческого “МЫ”.

Представляется целесообразным и полезным остановиться на понимании и трактовке некоторых основополагающих педагогических понятий и философских категорий с антропологических позиций, получивших признание и распространение во многих странах Запада. (344; 345) Воспитание же с позиции философской антропологии рассматривается как функция жизни человека, которое отделить от жизни социума нельзя. В силу обделенности человека от природы инстинктами, воспитание выполняет в духовной жизни человека определенную роль, определенное задание, как например, сердце или легкие в физиологии человека и т.д. (наряду с наукой, искусством, правом и т.п.). С точки зрения общества, его задача - готовить подрастающие поколения к выполнению своего назначения в общей жизни. С точки зрения индивида - воспитание, образование должны помочь ему утвердиться в жизни, сделать его жизнеспособным, найти себя. Рассмотрим, как трактуется сущность человека с философско-антропологических позиций. Исходной является посылка, что человек в отличие от животных, очень слабо наделен природными инстинктами и поэтому менее приспособлен к окружающей среде. А сам человек по своей природной сущности является ущербным, т.е. он биологически не защищен, поэтому требует социального окружения, общения, помощи. Личность с философско-антропологических позиций - это “социальное существо по нужде”, в силу своей ущербной биологической природы. В таком понимании и должен учитываться социальный принцип, суть которого состоит в том,

что ущербность биологической природы человека должна быть дополнена “слитностью” человека с социальной или культурной средой.

Большинство западных авторов ограничивает социальные связи человека только микросредой. Само же общество понимается многими как искусственный продукт техники, цивилизации, как враждебный индивиду, оказывающий на него лишь отрицательное влияние, сковывающий его свободу, инициативу. Производительный труд получает также антропологическую трактовку. Это - средство защиты биологической природы человека, его внутреннего духовного мира; средство самоутверждения в жизни. Но, с другой стороны, труд делает жизнь человека односторонней, он ведет к ее материализации. Человек, в то же время, - это не материал, который можно любым способом обработать. Он развивается по собственным законам к цели, заложенной в нем самом. Процесс формирования духовности, духовного мира человека понимается не как последовательное развитие и обогащение его в содержательном плане, а в виде внезапных скачков, рывков, различных по характеру, силе, времени и скорости и обеспечивающих переход от ступени, к ступени, от одной фазы к другой. Причем все переходы носят, как утверждается, кризисный характер. Подлинное становление, самовыражение человека возможно лишь в результате преодоления кризисов, которые понимаются как дар судьбы, бога, как милость. Но каждый кризис ведет человека к “очищению”, обновлению и возрождению. Кризис - это обязательные “ворота”, через которые человек должен пройти. Если он пройдет, то может найти, обрести себя, если нет - возможна потеря своего “Я”. Не рекомендуется останавливаться перед необходимостью принятия решения в условиях кризиса. Из понимания человека как существа с бесконечно открытыми возможностями делается вывод, что у него нет никаких прочных фиксированных задатков, определенно очерченного дарования, никакой границы зрелости. Все эти границы условны и

временны. Только кризис способствует развитию, реализации заложенных в человеке потенций. Однако предвосхитить результат кризисов также невозможно, ибо они фатальны. В процессе переживания человеком кризисных явлений возможно лишь оказание ему некоторой помощи путем раскрытия назначения данного кризиса советами, подбадриванием, собственным примером. В отношении определения степени влияния наследственных факторов на формирование человека среди западных авторов нет единства. Они признают фундаментальное значение наследственных факторов, другие рассматривают роль биологических факторов лишь в качестве “первого толчка”.

В последние десятилетия в западной прессе много говорят о роли ученья, о развитии, созревании человека. Отмечается, что созревание и обучение - взаимообусловленные факторы, действующие в течение всей жизни человека. В такой постановке проблемы взаимодействие традиционных факторов - наследственных задатков и среды - получает антропологическую интерпретацию. В этой связи распространены понятия “обучаемость” и “воспитуемость” человека, которые трактуются как антропологическая потребность и способность человека к обучению и воспитанию. Исследование этой потребности и восприимчивость рассматривается многими теоретиками и политиками как центральная педагогическая проблема, из содержания которой выпадает феномен социальной активности самого человека. Эти понятия заменяют социальный характер воспитания в нашем понимании. Процесс социализации рассматривается рядом авторов (349; 381) как приобщение ребенка к социальной группе, категории родителей. Признается, что “Я” человека, его личностные способности, умения самостоятельно выбирать, принимать решение в любой ситуации важнее всяких социальных факторов. Конечно, социальное формирование человека многие западные авторы признают, но понимают этот процесс своеобразно - как “вращение” в определенные

априорно существующие роли с помощью которых человек перенимает соответствующие формы поведения, культурные и социальные ценности. В этой связи идет речь о взаимосвязанных и взаимообусловленных факторах: социализации, приобщение к определенным видам культуры и персонализации.

Наряду с осмыслением индивидуальных качеств, психологических установок человека, его социальной активности - западные авторы опираются на эмпирические данные о человеке, но интерпретируют их с учетом фатальной обусловленности человека. Достижение социальной зрелости, самостоятельности человеком трактуется только как “шанс”, который может выпасть на долю человека или может быть упущен. У многих сторонников философско-антропологических подходов доминируют не социальные, а биологические факторы.

Опираясь на философско-антропологические установки, были выделены и сформулированы общие методологические принципы антропологического подхода к педагогическим проблемам и их исследованию. (345)

1. **Принцип антропологической редукции** - позволяет обосновать исследование первоначальными истоками, коренящимися в жизненных явлениях человека. Идти в этом случае надо от целого к части.

2. **“Организационный принцип”** - обратный антропологической редукции. Он требует изучения человеческой жизни, исходя из исследования или с позиций какого-либо одного объекта или компонента этой жизни (или человека). В данном случае идти следует от части к целому. Оба принципа должны дополнять друг друга.

3. **Принцип антропологической интерпретации** отдельных феноменов предполагает исследование отдельных частей феноменологическим путем. Применение этого принципа означает сведение частных результатов анализа в общий комплекс проблемы (например, сопоставление анализа

отдельных феноменов человека со всей его сущностью. Или анализ отдельных педагогических ситуаций с воспитательным процессом в целом). Отмечается, что при этом общий комплекс проблемы не всегда бывает ясен, т.е. не всегда возможно добиться систематизированного единства в исследуемой проблеме. Среди западных специалистов наиболее спорным оказался вопрос, как добиться синтеза, комплексного, интегративного единства антропологического рассмотрения человека и педагогических проблем при феноменологическом методе исследования и методологическом принципе “открытого вопроса”.

4. **Принцип “открытого вопроса”** исходит из признания невозможности окончательного сведения суммы частей к целому. Утверждается, что в принципе нельзя создать целостное, единое представление, например, о человеке, так как он в каждом феномене выглядит иначе, неповторимо. Человек неизмерим до конца.

Философско-антропологические подходы дают возможность познать, раскрыть загадку человеческой жизни, загадку человеческого “Я”, которая состоит в вечном начинании, непрерывном обновлении, омоложении. Жизнь не дается человеку даже на какой-то период в его постоянное владение. Признавая цикличность развития истории в целом, человеческой жизни вообще и повседневной, в частности, исследователи отмечают, что каждый новый цикл, каждый новый этап не означает повторения предыдущего цикла. Это всякий раз новый импульс, внутреннее обновление, омоложение, освобождение от прежних ошибок, старых замораживающих человеческую жизнь стереотипов, привычек и т.д. И каждый такой цикл, этап связан с восстановлением подлинной сущности жизни, человека, их первооснов. Исходя из философско-антропологической посылки, что вся жизнь человека составляет целесообразный комплекс, в котором каждый этап выполняет свою необходимую функцию, переосмысливается распространенная модель развития жизни

человека как подъема до известной высоты, а потом последовательного спада. Здесь смена возрастных этапов, связанная правда с прохождением через болезненные кризисы, представляет собой изменение структуры жизни человека, различной по качеству, но равноценной по форме. Ни на одном этапе человеческая жизнь не достигает своей максимальной высоты, лишь все фазы вместе взятые обнаруживают полное богатство.

Западные педагоги антропологической ориентации выдвигают на передний план изучение внутренней жизни человека, его личного опыта и воспитания его личностных духовных качеств, трактуя их с антропологических позиций. В частности всесторонне рассматривается настроение человека как самый нижний слой всей его духовной жизни, как жизненный фундамент, определяющий все внутреннее построение жизни. Настроения - это не нечто внешнее, что временно приходит к человеку и снова уходит: они относятся к первоначальной сущности человека, неразрывно и органически с ней связаны. Особое внимание уделяется разработке антропологией приподнятых настроений и положительных чувств, таких как радость, любовь, надежда, уверенность и др. Это особенно важно в кризисные периоды жизни. Приподнятые настроения стимулируют активность человека, преобразуют его, рожают новую веру, доверие к жизни, к себе, другим людям. Только в состоянии глубокого внутреннего удовлетворения человек может познать свою сущность, открыться для коммуникаций, для жизни. Настроения таким образом решают, каким представляется человеку мир, жизнь. В поведении человек выражает существующую в настроении жизненную основу. Поэтому регулирование настроений имеет прямое отношение и к поведению. Чисто антропологический подход к настроениям человека, его чувствам в отрыве от социальной их взаимосвязи обнаруживается и в трактовке такого явления как «мужество». Исследователи (357) определяют мужество как центральное, движущее

виталистическое чувство человека, как жизненно важное основное его состояние, которое отражает отношение человека к окружающей действительности и к самому себе. Обладая мужеством, человек чувствует себя органически слитым с жизнью, ощущает в себе силу, необходимую для того, чтобы справиться с жизненными проблемами. Мужество в противоположность страху вселяет в человека силу, активность, открывает перед ним жизненный мир. Оно всегда связано с приподнятым настроением и содержит подсознательное чувственное утверждение жизни. Каждому поведению человека соответствует определенный характер, вид мужества, своеобразное душевное состояние. Жизненная функция мужества, с его точки зрения, состоит в том, что без него вообще невозможно решение возложенных на человека жизненных задач. Хотя мужество не единственное жизненно важное чувство, но в акте мужества человек утверждает себя как существо свободных действий и самостоятельной организации жизни. Общая характеристика мужества отражает философско-антропологические и экзистенциалистические позиции авторов.

Можно проиллюстрировать антропологический подход к анализу и другого положительного чувства человека, такого как радость. (357) автор раскрывает значение антропологической функции этого чувства, определяя его как основной феномен жизни человека. Где нет радости, там затухает, умирает сама жизнь. Только в радостном настроении человек чувствует себя настоящим человеком, когда перед ним открывается мир. Радость озаряет, преображает жизнь человека. Она излучает целебную силу, оживляет и стимулирует человека. В ней заключен живительный источник человеческой жизни. Радость как “солнечная сторона человеческого существования” обуславливает внутреннюю веселость человека, который не затрагивается внешними влияниями. Самая чистая форма радости - это радость творчества, которое связано с чувством ответственности. Радость “открывает” человека по отношению к миру, отсутствие ее делает человека замкнутым. Только в

состоянии “открытости” человек может ставить перед собой цели и задачи и с надеждой, в радостном ожидании добиваться их осуществления. Автор характеризует различные виды радости, показывает ее взаимосвязь с другими чувствами человека, такими как надежда, ожидание, вера и другие. Радость играет цементирующую роль в процессе становления человека, взаимодействия других его внутренних сил и задатков, в процессе трудовой деятельности, увлеченности и т.п. Важным составным элементом существования человека рассматривается западными педагогами и любовь как наивысшая форма личностной встречи. Любовь как сущностный признак жизни человека отличает его от животного и растительного мира. Она же является и антропологической основой воспитания. Отсутствие любви как сущностного элемента жизни человека ведет к росту преступности, другим аморальным формам поведения. Поэтому ее стимулирующая энергия должна быть умело использована в педагогических целях. Аналогичным образом раскрывается антропологическая сущность и других чувств человека, которые составляют его духовный и нравственный мир и являются следовательно важными педагогическими категориями. (345)

Естественно, дискуссии по проблемам педагогической антропологии, комплексного изучения человека и его природы, выявляют неоднозначные позиции авторов. Не все исследователи придают самодовлеющее значение отдельным индивидуальным качествам и свойствам человека.(97; 106)

Особо следует остановиться на философско-антропологической трактовке языка как средства нравственного и духовного развития человека. По существу можно говорить о разработанном философско-антропологическом учении о языке, в котором понятие язык выступает как базовое, методологическое, связанное с сущностью человека, его мышлением и нравственностью. Уровень духовно-нравственного развития человека ставится напрямую в зависимость от степени владения языком. “Я говорю, значит, я

человек” или “Я - есть язык”. Слова, высказанные в определенной ситуации, воздействуют не только на поведение человека, но и на его духовное развитие, таким образом язык связан с сущностью человека. (А.А. Леонтьев (177) Через язык можно регулировать все отношения человека к миру, его поведение, нравственность, т.е. формировать человека в целом. Все зависит от того, каким путем идет обучение языку, воспитание через язык и для языка, ибо мы видим в окружающем мире только то, для чего у нас есть слова. Таким образом, язык помогает создать человеку свою действительность, свою среду. Отсюда язык должен быть в центре воспитательно-образовательного процесса. Все функции языка имеют отношение не только к чувственно воспринимаемому внешнему миру, но в еще большей степени к внутренней духовности жизни человека, его чувствам, состояниям, его душевным качествам, добродетелям, порокам и т.д. Все эти чувства и качества выступают и воспринимаются как таковые только в языковом оформлении, толковании. Мы думаем, чувствуем, воспринимаем, организуем нашу жизнь так, как это предначертано языковыми формами. Последние представляют собой как бы полные формы, в которые вливается еще не расчлененная жизнь. Каков язык, таков и мир соответствующего человека. Мир формируется по образцу языка. Следует отметить, что обыденное человеческое познание, в аспекте антропологии, органически включено и вытекает из всеобъемлющего комплекса духовной жизни человека, состоящего из настроений, чувств, инстинктов и целевых установок. Поскольку все эти жизненные явления непрерывно изменяются, то невозможна и какая-то начальная точка отсчета, постоянная точка в познании этих явлений. Сознание человека пробуждается в жизненных ситуациях. При этом рациональное, научное мышление как и обыденное, невозможно без связи с бессознательной сферой духовной жизни человека. Первоначальные формы осознания мира проявляются у человека в его поведении, в практических делах, в привычках.

Привычки неотъемлемы от человека, но не постоянны, все время меняются. Процесс развития сознания связывается как раз с привычками. Там, где привычки становятся препятствием для человека, в эти моменты помех и развивается у человека его сознание. Возникшее в какой-то жизненной ситуации сознание помогает человеку устранить препятствия, изменит старые привычки и выработать новое поведение. Такое положение сохраняется до тех пор, пока новые привычки снова не станут тормозом. При этом развитие идет по кругу и через взрыв старого.

Многие западные ученые выступают против преимущественного использования только логического, рационального познания и за дополнение его интуитивной формой познания, которое позволяет проникнуть в самые глубины духовной жизни человека. Следует заметить, что традиции философско-антропологических форм и методов изучения личности, остаются на Западе до сих пор очень популярными. (37; 79; 92 и др.)

Резюмируя философско-антропологические подходы в европейской традиции к пониманию и исследованию человека, нельзя не отметить, что западными учеными сделан весомый вклад в изучение специфических явлений субъективного духовного мира человека, что способствовало разработке многих аспектов комплексной теории педагогической антропологии. В трудах западных ученых, разрабатывающих философско-антропологическую проблематику, немало интересно поставленных проблем и предложенных путей их решения. Вместе с тем, некоторые вопросы, предлагаемые пути решения, аргументация носят дискуссионный характер. Допускается известная абсолютизация антропологических факторов как первоосновы человека и его деятельности, принимаются социальные факторы, чем нарушается гармоническое единство биологического и социального в человеке. Правы те критики антропологических подходов, которые считают, что невозможно познать человека, найти

необходимые формы и методы, средства его формирования только из него самого, исходя из понимания человека как изолированного существа, самостоятельно формирующего свои личные качества в отрыве от реальных условий жизни общества. (П.Я. Гальперин (73) Индивидуальное, личное, единичное проявляет себя и в общем и через общее, поскольку сам человек со всеми его природными и индивидуальными качествами является частью объективной реальности, продуктом не только природы, но и общественных отношений на определенной ступени их развития.

Тем не менее, следует подчеркнуть, что эти теоретические философско-антропологические разработки отражают определенную ступень в развитии человеческого познания. Это важно учитывать с целью более глубокого раскрытия связей педагогики с другими науками, в частности, с биологией, антропологией и другими естественнонаучными дисциплинами. (А.М. Лушников (192)

Для педагогики важно все, что проясняет в новом свете человека и его жизнедеятельность особенно в кризисные периоды жизни общества. Как отмечают отечественные исследователи потребность в разностороннем, комплексном исследовании феномена человека назрела давно. Интегративная концепция человека к крайне нужна не только для теории. Но она должна строиться на фундаменте гуманитарного знания, а не базе технических или кибернетических дисциплин и отражать разнообразные слои субъективного мира в человеке как материальные, так и психические. (В.Г. Бочарова (55)

Интересен также в этой связи и вопрос о том, а как мы можем понять деятельность специалистов и руководителей социально-культурных учреждений и их личностные особенности? Если в качестве предмета анализа взять деятельность современного руководителя и специалиста и результаты получаемые учреждением за той или иной временной промежуток, то это дает нам представление о современном состоянии управленческих теорий. Может быть о

качествах личности специалиста, о традициях и организационной культуре учреждения. Сравнение с другими объектами по принципу места, региона, страны, - возможно прибавит некоторые новые знания, но не поможет понять проблемы управленца, его функционирования в целом.

Научное содержание теории определяется в значительной степени исследовательскими традициями и перспективами, ориентациями и стратегиями (программами), сложившимися в современной науке. (Е. Кун (1969) Под исследовательской традицией в социальной науке принято понимать сформированную в течении достаточно продолжительного периода систему теоретических положений и концепций, объединенных общими представлениями об исследовательской сфере и основанных на единой (или сходной) методологии познания. Основой или фундаментом такой традиции является научная парадигма. Это - "специфический способ определения рассматриваемой темы, определение области исследования, а также важнейших проблем по теме". По Т. Куну парадигма означает признанное всеми научное достижение, которое в течении определенного времени дает научному сообществу модель постановки и решения исследовательских проблем.

Гуманитарная наука, включая педагогику, психологию, антропологию относится к числу мультипарадигмальных дисциплин, для которых характерно наличие не одной, а нескольких парадигм.

Одним из перспективных направлений исследований является так называемая теория жизненного мира или повседневной жизни людей, которая разрабатывается на основе изучения антропологических универсалий (то есть совокупности допущений о природе и свойствах человека как вида), позволяющих объяснить генезис, становление и изменение различных форм социального взаимодействия людей в жизненном мире, которые имеют общие и специфические культурные черты в разных общностях (сообществах). В

качестве предпосылок формирования данной теории выступает, с одной стороны, выявление антропологических универсалий, выражающих общеизвестные свойства человека и его разнообразных общностей, в рамках которых он реализует свои фундаментальные потребности и жизненные интересы. С другой стороны, необходимым условием ее разработки является определение и объяснение культурных форм или “идеальных типов” жизнедеятельности людей, связанных со спецификой конкретных общностей и представленных в различных теоретических моделях и концепциях.

Методология традиционного обществознания конкретного исследования исторически формировалась как обобщение определенных социальных реалий. Ее потенциал определяется тактикой осмысления неогерентных моноцентричных, задетерминированных явлений. Однако, в условиях осознания нестабильности общества, новизны социально-гуманитарных процессов, старого классического методологического арсенала недостаточно. В настоящем исследовании стоящем на стыке ряда научных дисциплин, в качестве ведущей, интегрирующей является идея сопряженного, взаимообусловленного изменения систем или частей внутри целого.(36; 80; 95) Эта идея сохраняет свою “память “ о естественно-научном происхождении в том смысле, что остается нацеленной на изучение механизма процесса, на получение ответа на типичные для естествознания вопросы: “Что?” и “Как?” (135)

Мы имеем дело с отношениями между системами, и непосредственно, с корреляцией эволюционных изменений. Соотношения между системами могут быть самыми разнообразными, но данный подход выделяет те, которые сопряжены, взаимно адаптированы друг к другу.(95)

Парадигму современной методологии неоклассического типа питают следующие базовые теоретические идеи: интегратизм; плюрализм; холизм; полиэкранность; полифункциональность; идея

дополнительности; нестационарность; синергизм и некоторые другие. Как отмечает В.В. Ильин (128), там, где есть история, культура, творчество, где есть ведущий не растительный образ жизни самосовершенствующийся, нестандартно поступающий человек, там есть самоорганизующая стихия неравновесных, избирательных, целеориентированных структур, которые нигде и никак не проявляют себя классически. Остановимся более подробно на исходных методологических идеях.

Анализ имеющихся методологических подходов позволило сформулировать следующие теоретико-методологические основания исследования:

- Идея сопряженного взаимообусловленного изменения систем или частей внутри целостной системы, т.е. изучаемое явление предстает как некая сумма корреляций эволюционного движения, пусть даже противоречивые.

- Идеи неоклассической методологии (плюрализм, холизм, интегратизм, полиэкранность, полифундаментальность, дополнительность, нестационарность, синергизм).

3. Генезис человеческой личности в служебной деятельности может быть рассмотрен и как развитие обогащения, расширения, улучшения, но и как умаление, деградация и деформированные существования. В связи с чем построение непротиворечивой картины знаний об изучаемом явлении возможно на базе корреляционных зависимостей между проявлениями (системой проявлений).

- Выделение в качестве основного направления исследования теории жизненного мира или повседневного поведения людей на основе изучения антропологических универсалий, позволяющих объяснить генезис и изменение различных форм социального взаимодействия людей.

5) Каждому человеку соответствует определенная форма психологического опыта. Овладение этой личностной модальностью не дает возможность (отнимает её) использовать (создавать) какую бы то ни было иную форму опыта. Развитие реальной картины мира, вернее ее понимание, происходит на

основе психологического опыта как способа структуризации мира.

Синяева М.Е.

Профессиональное самоопределение молодых специалистов.

Успешное профессиональное самоопределение обеспечивают прежде всего широкие социальные, процессуально-деятельностные, кол-лективистские и поощрительно-стимулирующие мотивы. При этом адекватные знания о себе, своих возможностях, способностях, ценностных ори-ентациях позволяют выпускникам выбирать наиболее подходящие сферы приложения. Достигнутые в ходе профессионального самоопределения успехи или встретившиеся неудачи, в свою очередь, корректируют их представления о себе, влияют на самооценку, уровень социальных притязаний и самосознание в целом.

Главными условиями эффективного профессионального самоопределения студентов и выпускников вузов выступают:

- учет влияния различных социальных факторов на выбор профессии;
- сформированность потребностно-мотивационной сферы, взаимосвязи социальных, учебных, познавательных и профессиональных интересов личности;
- социально-психологическая готовность к решению практических задач в современных условиях.

В связи с ужесточением в нашей стране требований рынка труда изменяются приоритеты и у выпускников вузов. По данным современных исследований , главными из них являются следующие: реализация своих способностей , стремление стать высококвалифицированным специалистом, стремление добиться высокого социального статуса в обществе.

Профессиональное самоопределение выпускников заставляет их включаться в новую социальную среду с ее нормами общения, поведения, ценностями и т.д. Межличностные отношения, складывающиеся в этих условиях, во многом определяют ход профессионального самоопределения человека, влияют на формирование социального статуса. Таким образом, социально-психологические особенности играют определяющую роль в профессиональном самоопределении.

В интересах эмпирического исследования была разработана **концептуальная модель** профессионального самоопределения, которая составила основу программы исследования.

В качестве **факторов**, детерминирующих профессиональное самоопределение были выделены:

социально-экономические факторы — принадлежность человека к определенной социально-экономической формации, определяющая особенности общественных отношений; система социальной защиты человека, обеспечение его прав и потребностей; предоставляемая обществом возможность для его самореализации; система оплаты и стимулирования труда;

социально-психологические факторы - социальное окружение, которое формирует человека как до вступления в профессию, так и в течение всего периода активной трудовой деятельности, то есть в период пребывания в трудовом коллективе, где формируются взаимоотношения человека с окружающими людьми и определяется его статус в этом коллективе;

собственно психологические факторы - психические функции человека (память, мышление, внимание, моторика и т.д.), его способности (общие и специальные), особенности личности (интересы и склонности) и ее профессионально важные качества;

субъектно-личностные факторы - уровень социальной и жизненной активности человека, активность жизненной позиции; оценка себя как специалиста; уровень и характер идентификации себя с избранной профессией; удовлетворенность человека своей позицией в трудовом коллективе;

индивидуально-личностные факторы - уверенность в завтрашнем дне и наличие перспектив профессионального и личностного роста;

структура актуальных и потенциальных ценностей, смысложизненных ориентации; преобладающее у человека эмоциональное состояние (настроение), мотивация профессиональной деятельности;

индивидно-демографические факторы (объективные характеристики статуса человека) - пол, возраст, образование, семейное положение, материальное состояние, сфера профессиональной деятельности.

В структуре профессионального самоопределения были выделены следующие компоненты: *эмоциональный, когнитивный и поведенческий*.

Эмоциональный компонент - доминирующие у человека настроения, связанные с профессией и профессиональной деятельностью;

эмоциональная окрашенность представлений о будущем, в частности, профессиональном; наличие (отсутствие) уверенности в завтрашнем дне.

Когнитивный компонент - оценка своей профессиональной компетентности, стремление постоянно расти (или его отсутствие); понимание профессиональных перспектив, наличие (отсутствие) профессиональных планов на будущее, понимание своего места в сложной системе профессиональных отношений.

Поведенческий компонент - готовность (неготовность) человека к тем или иным действиям по сохранению или повышению своей профессиональной компетентности, уровень активности в достижении поставленных профессиональных целей.

Формы проявления (показатели) профессионального самоопределения были выделены на основе следующих положений:

- профессиональное самоопределение личности - процесс, который может занимать весь период активной трудовой деятельности человека, который не может быть изучен целостно за короткий промежуток времени (несколько лет), поэтому требует изучения на каждой конкретной стадии;

- профессиональное самоопределение как целостный процесс нельзя измерить каким-либо одним показателем, в связи с чем приходится изучать его, описывая определенной системой показателей.

В качестве **показателей** профессионального самоопределения выпускников вузов психологических специальностей были выделены:

- общие характеристики профессионального статуса человека (сфера деятельности, должность, материальное благополучие);

- устойчивость ориентации на избранную профессию;

- степень идентификации себя как специалиста в данной профессиональной области;

- степень удовлетворенности своей профессиональной подготовкой;

- ценностные ориентации;

- профессиональная мотивация;

- эмоциональное состояние;

- уровень притязаний;

- степень определенности и конкретности жизненных и профессиональных планов на будущее;

- активность человека в отношении достижения намеченных профессиональных целей;

- удовлетворенность своей деятельностью и степень реализации личного потенциала в профессиональном труде;

- удовлетворенность своей позицией в трудовом коллективе;

- уверенность в завтрашнем дне и наличие перспектив профессионального и личного роста.

В ходе исследования профессиональных планов выяснилось, что студенты-пятикурсники не имеют четкого представления о своем *профессиональном будущем* не только на долгосрочную перспективу, но и в отношении ближайших лет. Сравнивая полученные данные разных лет, можно говорить о том, что ощущение неопределенности в отношении будущего для студентов выпускного курса год от года возрастает. Они затрудняются строить более или менее определенные планы даже на ближайшую перспективу, что связано с общей ситуацией нестабильности и неопределенности в обществе.

Синяева Н.А.

Личностно-ориентированный подход к подготовке специалистов по управленческому консультированию.

Знания в области управленческого консультирования добыть не легко. Литературы мало, на русском языке совсем не много, а созданной на специфическом российском материале еще меньше. Кроме литературы – аудиторное обучение – пока этим занимаются лишь не многие учебные заведения, преподаватели которых - наиболее успешные консультанты.

Освоение техники возможно в аудиторном тренинге, но куда лучше это идет в полевых условиях на объекте у клиента. Начинающие консультанты стремятся войти в команду сильных коллег на любых ролях, наблюдая, пробуя, подражая им. В большинстве развитых стран новички входят в эту профессию именно таким путем. Так проходит освоение техники, то есть методик собранных в единую технологию, отработанную схему взаимодействия с клиентом.

Ну и конечно – искусство, когда опыт, интуиция, находчивость, контактность и сила воображения консультанта дают клиенту дополнительный результат, а самому

консультанту возможность профессиональной и личностной самореализации.

В условиях современной жизни значительно возрастают требования к деловым характеристикам работников и руководителей – их надежности, устойчивости к конфликтным и стрессогенным ситуациям, требования к исполнительскому мастерству, умению в любых ситуациях находить выход из затруднительного положения и т. д. От уровня развития и качественных характеристик человеческого фактора сегодня зависит очень многое, а сбои в деятельности людей приводят ко все более значительному материальному и экономическому ущербу. "Цена" ошибок в работе многократно возросла..

Поэтому общая цель программы начального обучения для консультантов – убедиться, что консультант обладает способностями и достаточной уверенностью в себе, чтобы выполнять обязанности в своей области управления. То есть очень важным является формирование у консультантов не только знаний, но и личностных характеристик, соответствующих требованиям профессии. Первая существенная попытка сформулировать их полный набор была предпринята в 1957 году Американской ассоциацией консультантов. В последующие годы характеристики консультантов разрабатывались другими ассоциациями. В результате М. Кубром был составлен обобщенный перечень требований к консультанту. Он приведен ниже.

Ключевые интеллектуальные способности и личностные качества консультанта по вопросам управления.

Интеллектуальные способности: способность усваивать материал быстро и легко, способность отбирать, суммировать и оценивать факты, индуктивный и дедуктивный ход логической мысли, способность к синтезу и обобщению, творческое воображение и оригинальное мышление.

Способность понимать людей и работать с ними: уважение к мнению других людей, легкость в налаживании человеческих контактов, способность завоевывать доверие и

уважение, вежливость и хорошие манеры, способность выслушивать собеседника, умение вести письменное и устное общение, способность учить и обучать людей, способность убедить и создать мотивы для действия.

Интеллектуальная и эмоциональная зрелость: стабильность в поведении и действиях, независимость и выводы, способность противостоять давлению извне и справиться с фрустрацией и неуверенностью, способность действовать уравновешенно и в спокойной объективной манере, самоконтроль во всех ситуациях, гибкость и адаптируемость в меняющихся условиях.

Личная напористость и инициатива: нужная степень самоуверенности, здоровое честолюбие, дух предпринимательства, мужество, инициатива и самообладание в действии.

Этика и честность: искреннее желание помочь другим, исключительная честность, способность осознать границы собственной компетентности, способность признавать ошибки и извлекать уроки из неудач.

Физическое и умственное здоровье: способность переносить специфические рабочие и бытовые нагрузки консультантов по вопросам управления.

Мы видим и оцениваем людей через призму собственных убеждений, настроений привычек. Необходимо приучать себя быть объективным на консультации, избавляться от собственных комплексов, без предубеждений относиться к клиентам. Очень важно для консультанта личное обаяние. А его ни общее ни специальное образование дать не могут. Если консультант испытывает радость от общения с людьми, если он искренне желает помочь им он как магнитом притягивает их к себе. Люди зеркально относятся друг к другу. Обаяние возникает когда человек проявляет искренний интерес и радость от общения с ними. Для консультанта необходима перцепция, умение проникать во внутренний мир, в душу человека, "подсознательные уровни собственной души", как говорил

Фрейд. Консультант добивается успеха, когда он знает свое дело, уверен в себе.

Можно возразить, причем справедливо, что только очень зрелая и исключительно одаренная личность может обладать всеми упомянутыми качествами. Принимая на работу нового консультанта, следовательно, необходимо решить, какими качествами он должен обладать в момент поступления на работу и какие приобрести или усовершенствовать с помощью специального обучения и опыта.

Существуют определенные принципы, которые должны быть отражены в любой программе для новых консультантов. Вот эти принципы.

Индивидуализация. У всех новичков разное прошлое, знания опыт и личные качества. Не должно быть единообразной программы начального обучения, хотя некоторые его элементы будут преподаны каждому по очевидным причинам.

Практичность. Некоторые аспекты и методы можно объяснить и практически осуществить во время курса обучения, но большая часть обучения должна принять форму практического осуществления различных этапов задания по консультированию, а также взаимодействия с клиентами под руководством старшего консультанта. Эта программа должна включать как наблюдения за действиями опытных консультантов, так и выполнение практических задач по консультированию.

Напряженность. Программа должна показать, что консультирование требует много времени, усилий и умственных способностей, так, чтобы стажер не питал никаких иллюзий насчет ответственности, которую он берет на себя на выбранном поприще.

Длительность программы. Хотя кто-то может утверждать, что нужен опыт нескольких лет, чтобы стать полностью компетентным и научиться действовать под незначительным руководством и наблюдением, было бы не практично и психологически неоправданно держать новых

консультантов в ранге стажеров слишком долго. Период начального обучения не должен превышать 6–12 месяцев.

Основными компонентами программы обучения являются: курсы обучения, практическое обучение в организациях-клиентах, индивидуальное обучение.

Курсы обучения охватят те аспекты консультирования, которые обязательны для всех стажеров и могут изучаться в условиях классной комнаты используя ряд методов обучения. Как правило, это дневные курсы, рассчитанные на полный рабочий день, и их общая длительность может колебаться от 2 до 12 недель. Большие консультирующие фирмы могут позволить себе более длительные курсы в специальных обучающих центрах. Мелкие организации могут посылать своих новых членов на внешние курсы управленческого консультирования, завершая их кратким семинаром, касающимся их специфических проблем принципов работы.

Полевое обучение должно выработать ряд практических навыков, продемонстрировать консультирование в действии и сформировать отношение стажеров к новой профессии на базе их собственного непосредственного опыта. При планировании этой части обучения консультирующая организация может проявить большую гибкость, если имеет достаточное количество клиентов, согласных принять стажеров, и опытных консультантов, у которых есть время и возможность обучать новых коллег.

Индивидуальное обучение – еще один компонент, обеспечивающий гибкость курса обучения. Нового консультанта могут попросить заполнить некоторые пробелы в знаниях, рекомендуя ему читать некоторые профессиональные книги и статьи, заключительные отчеты о выполнении задания, инструкции и другую документацию. Для индивидуального обучения не предусматривается никакого специально предусмотренного времени – оно проводится параллельно с начальным курсом обучения и практическими занятиями. Но именно оно играет важнейшую роль.

Проблема интеграции в контексте межкультурного взаимодействия.

С древнейшего периода времени важнейшей и основополагающей идеей воспитания являлась идея гармонии, получившая свое реальное воплощение и реализацию в лице концепции личностного, антропологического универсализма. В основе идеи гармоничного воспитания лежала идея параллелизма макро и микрокосмического уровней и начал, призванная обеспечить состояние баланса и равновесности во взаимоотношениях человека и окружающего его мира.

Вселенная понималась и мыслилась древними как средоточие разнообразных и многочисленных сил и начал, представленных, в антропоморфной форме, в лице пантеона богов. Проявляясь и действуя в макрокосмической плане, эти силы, в то же время, были способны оказать прямое и непосредственное влияние и на жизнь самого человека, как микрокосма, реализуя, таким образом, идею и принцип непосредственной связи макро и макрокосмического, вселенского и собственно человеческого, уровней и начал.

Как в собственно макрокосмическом, вселенском, так и в непосредственно человеческом плане и отношении данные силы могли пребывать как в гармоничном, так и в дисбалансированном, весьма противоречивом состоянии, что отражает содержание самой античной мифологии. Влияние на космос - макрокосм — могло реализовываться через и посредством человека, в лице своей природы отражавшего основной принцип и характер системы вселенских, макрокосмических связей и отношений. В общей системе античного мирозерцания человек, таким образом, выступал и рассматривался в качестве активного фактора, способного оказывать гармонизирующее влияние на окружающий мир.

Исходя из представленной метафизической доктрины, задача воспитания, таким образом, заключалась в достижении универсальности человека, как микрокосма, который должен был не просто соответствовать характеру вселенских связей, но и, как микрокосм, привносить в систему космических, вселенских отношений упорядочивающее и гармонизирующее влияние.

Очевидно, именно активно-деятельная роль человека в процессе поддержания и сохранения вселенской гармонии во многом предопределила важность и значимость тезиса о том, что «человек являет собой меру всех вещей», придав ему характер главного из постулатов всей античной философии.

Сообразно рассматриваемой доктрине, роль и значение человека и, соответственно, воспитания в мировоззрении античной эпохи достигало практически космических высот.

При этом обращает на себя внимание поистине универсальный характер самого античного антропологизма. Природа человека выступала в качестве целостного и универсального вселенского начала, вобравшего в себя всю совокупность сил и отношений мироздания. Такой подход, как наиболее широкий, вполне был в состоянии обеспечить универсализм и гармоничное развитие человека.

Руководствуясь идеей о принципиальной неизменности вселенских, как макрокосмических, начал, степень соответствия им человека и общества непосредственно определяла жизненный успех самого индивида и продолжительность срока индивидуального и общегосударственного существования.

Идея личностной универсализации являлась непосредственно связанной с задачей сохранения и поддержания общественной стабильности, как равновесности.

Универсальная система равновесна, поскольку внутренне способна к поддержанию и сохранению баланса. Возникающие внутрисистемные сложности и недостатки вполне способны компенсироваться посредством усиления каких-либо других сторон и качеств системы. Главная задача подобной

системы заключена в продлении периода своего существования благодаря гармонизации. (Можно о синергетике, в плане целей воспитания, см. статью Богуславского «Синергетика и педагогика»).

Идея сохранения стабильности, как высшей цели и задачи общественного, человеческого бытия, прослеживается в качестве основ древнекитайской философии, рассматривавшей общество как отражение вселенских, космических начал, и, в силу этого, имеющего органическую сущность и природу.

Утверждение органического характера системы макро- и микрокосмических начал, представленных в своем единстве и взаимосвязи, закономерно обуславливало и предполагало органическую целостность форм и способов постижения окружающего мира, порождая и соответствующий взгляд на самого человека, пути и средства его дальнейшего развития и совершенствования, проявившиеся в лице и посредством воспитания.

В древнегреческой культуре идея и начало универсализма получила свое проявление в лице единства умственного, физического, нравственного и эстетического воспитания, направленных на гармоничное развитие человека.

Органическое единство рационального, эстетического и морально-нравственного начал в античной Греции получает свое проявление в лице таких, совершенно не свойственных современной европейской цивилизации, особенностей, как отсутствие выраженного вербализма, отражавшего преобладание рационального характера и способа познания.

Наряду с непосредственно вербальными, в античной Греции были чрезвычайно широко распространены и не вербальные средства и способы коммуникации. При этом следует учесть, что именно эллинская цивилизация подарила западному миру высшие проявления риторической культуры в лице «Филлипок» Демосфена, служа свидетельством значения гармонии и универсализма.

Соответственно, не знала Греция и нашего пассивного, по преимуществу сидячего, характера и варианта обучения, когда вся информация представляется учителем на слух, лишь иногда сопровождаясь визуальным рядом. Характер обучения в эпоху эллинской античности был более подвижен и динамичен, предполагая обучение в процессе действия или движения. Подобное представление о характере процесса обучения получило, в частности, свое отражение в лице обозначения школы Аристотеля как «перипатетической», - школы «прогуливающихся». (Журакоский).

Универсальность эллинского воспитания и непосредственно самого человека в целом проявляется в отсутствии ярко выраженной профессиональной направленности - грекам для их деятельности профессии, как известные ограничения, не были нужны, при том, что получаемые при этом результаты не уступали лучшим современным профессиональным достижениям. Вплоть до сегодняшнего времени достижения античной скульптуры, живописи, архитектуры, поэзии и риторики являются практически не превзойденными по своему совершенству.

Непосредственное отступление от идеала гармоничного развития и воспитания прослеживается уже начиная с периода древнеримской эпохи.

В античной Греции, Элладе ранний кризис синкретизма прослеживался в основном лишь в лице зарождения философии как специфически-рациональной формы знания, поставившей вопрос о первоначале мира.

Древнеримский идеал воспитания был основан на принципе и идее служения социуму, задаче укрепления империи, что обуславливало его суженный, направленный на решение конкретных практических задач, практико-ориентированный характер. И в этом плане сам практический характер и направленность древнеримского образования, как это не покажется нам странным и случайным, был в целом чужд

идее эллинского универсализма, в чем состоит важнейшее отличие культуры Рима от самой Эллады.

Усиление практицизма отражало собой, в действительности, не приближение к универсализму, а отступление от него, что проявляется в вербальном характере самого древнеримского образования. Преимущественно практико-ориентированные по своей направленности, древнеримская культура и образование носили ярко выраженный вербализированный характер. Соприкасаясь с греческой культурой, Рим, сообразно своим целям и задачам, позаимствовал у эллинов не фундаментальную, а прикладную часть образовательной системы, ориентированную на преимущественно практический эффект. Важнейшей из числа учебных дисциплин в Риме становится риторика, составившая непосредственную основу содержания древнеримского элитарного образования. Увлечение риторикой непосредственно обусловило и предопределило гуманитарный, вербализированный в целом характер и направленность древнеримского образования, что отражало специфику самой римской культуры.

О непосредственном характере и уровне римского образования красноречиво свидетельствует тот факт, что сам Рим, по сравнению с Афинами, никогда не выступал и не рассматривался в качестве образовательного центра, будучи ориентирован на сферу государственного управления. По сути, ценность и превосходство со стороны греческого образования, в силу его целостности и универсальности, (как практики формирования личности) охотно признавали даже сами римляне, в определенной мере, в то же время, не согласные с его излишне философской, не практической направленностью, как, например, тот же Марк Порций Катон Цензор Старший.

Необходимо в то же время подчеркнуть, что в Риме все же сознавали ограниченность не только собственной, но и самой эллинской образовательной модели. Сам Цезарь, в свою бытность, верховный понтифик Рима, утверждал, что молодежь

желательно направлять учиться не в Афины, а в Галлию, как в большей мере сохранившую основы древнего языческого универсального влияния. Таким образом, Цезарь, вероятно, делал попытку все же примирить между собой существующие в Риме партии в лице сторонников и противников греческого культурного влияния. (Цезарь, записки о Галльской войне, а так же Жураковский и М. М. Рубинштейн).

Интересно отметить, что, не взирая на роль и значение, придававшиеся римлянами риторическому образованию, в самом Риме ораторское мастерство все же так и не достигает уровня искусства Демосфена. Римляне смотрели на риторику, практически, скорее как на средство, тогда же как для греков она являлась проявлением начала общечеловеческой универсальности. Поэтому, даже не взирая на то, что Рим отмечен был талантом Цицерона, «Филлипики» Демосфена продолжают оставаться по сей день не превзойденными образцами риторического искусства. (Развить идею с риторикой как средством, не смотря на ее целевой характер, отсюда и практический характер римского образования).

Образовательная деятельность в Средние века осуществлялась в основном под влиянием древнеримской модели, положенной в основу университетов. (См. Поль Пуаппар). В наименьшей мере римским образовательным влиянием оказывается затронута родофеодальная элита, в лице системы рыцарского воспитания сохранившая ощутимые традиции и веяния прошлого. Не смотря на имеющиеся ограничения, система рыцарского воспитания, органически объединявшая в себе физическое, духовно-нравственное, умственное и эстетическое воздействие на личность, пожалуй, может считаться наиболее целостным и универсальным из числа всех остальных педагогических подходов эпохи Средневековья.

Личностная ориентация христианской культуры, основанная на выделении и утверждении социально-специфического начала в человеке, в определенной мере

ограничивала универсализм и целостность воспитательного влияния.

В христианскую эпоху наблюдается процесс усиления вербализма, утверждавшийся посредством книжности, поскольку, следуя доктрине христиан, «вначале было слово». Согласно христианской мифологии, мир был сотворен Богом из слов, и так же, соответственно, посредством слова и книги, должен твориться и мир души самого человека.

В эпоху Нового времени образование приобретает рационально-теоретический характер, рассматриваясь в качестве системы передачи общественного опыта, посредством практики прошедшего свою экспериментальную проверку. В этой связи заслуживает внимания тот факт, что становление образовательных систем непосредственно сопряжено с периодом зарождения и развития научно-рационального знания, в недрах и при помощи которого эти системы получают свое обоснование и, в то же время, для и в целях передачи которого они используются.

С формированием науки и экспериментального подхода складывается ситуация, когда реально образуется потребность в трансляции и передаче объективной информации и знания, вышедшего за пределы личного субъективного опыта отдельного мыслителя, в его абстрактно-обобщенной форме. Непосредственно формируя содержание образования, научные постулаты одновременно составляют основу и самих образовательных концепций.

На практике, основная конкуренция в условиях Европы развертывается между странами, представлявшими два направления протестантской культуры – преимущественно лютеранской Германией и англиканским, англо-саксонским миром, в основном представленным Англией и Америкой. Фактически борьба велась между двумя направлениями протестантизма – более ранней и потому, вследствие этого, идеально акцентированной формой лютеранства и более поздним, непосредственно практико-ориентированным

англиканским направлением протестантизма. Германская педагогическая мысль представлена Яном Амосом Коменским, Гербартом и Гегелем, в основе же классической английской педагогики лежат идеи Джона Локка.

Ян Амос Коменский, будучи чехом, без сомнения, принадлежит не только к чешской, но и к собственно германской мысли и культуре, поскольку сама Чехия, ко времени Я. А. Коменского, уже в течении многих веков входила в состав Священной римской империи германской нации, император которой был одновременно чешским королем. При этом следует отметить, что идеи Коменского, в ряде случаев, предвосхищаются германским педагогом Ратке (Ратихием), который, к сожалению, не смог оставить целостной педагогической системы, а так же, в плане содержания образования, сподвижником Мартина Лютера Филиппом Меланхтоном, как основателем гимназии классического типа. (Жураковский).

В основу педагогической системы Я. А. Коменского положена идея научного теоретического образования на дидактической основе. Это собственно образовательная концепция, нацеленная на передачу общественного опыта в его рационально-обобщенной форме и ограниченная рамками конкретного учебного процесса. Ориентация на передачу исторического опыта придает содержанию образования в теории Я. А. Коменского преимущественно гуманитарно-историческую, культуро-ориентированную направленность и ориентацию, отчетливо выраженную и проявившуюся в изучении древних языков, философии и литературы.

По сути, ярко выраженная обучающее-образовательная направленность концепции Я. А. Коменского являлась отражением рационального характера идеализма, свойственного лютеранскому протестантизму.

Концепция Я. А. Коменского опирается на принцип и идею природосообразности и, в частности, на «золотое правило

дидактики» - наглядность, призванную сделать учебный процесс более эффективным. В лице наглядности Я. А. Коменский приобрел замену практике, в необходимой степени не свойственной теоретическому обучению. Как и любая педагогическая система, в основу которой положена идея передачи опыта в его обобщенно-теоретической форме, концепция Я. А. Коменского была нацелена на реализацию массового обучения.

Подробный анализ педагогической концепции Я. А. Коменского свидетельствует о принципиальном соответствии выделенных им ступеней обучения системе германского образования, в своем элитарном сегменте сохранившихся вплоть по настоящий день.

В целом, определенным продолжением «линии Коменского» в образовании выступают образовательные концепции Гербарта и Гегеля.

Герbart осуществляет психологизацию педагогической науки на основе ассоциативной психологии, посредством принципа и метода ассоциаций, и вводит идею воспитывающего обучения. Всецело поглощенный обучающее-образовательной теорией и практикой, Я. А. Коменский, очевидно, просто не успел разработать и реализовать воспитательную часть педагогической системы. Проблема заключалась в том, что выстроить и реализовать воспитание на основе обобщенного опыта, являвшего собой основу теоретической образовательной системы, было значительно сложнее и проблематичнее, чем дидактическую часть. Герbart дополняет обучающее-образовательную деятельность собственно воспитательным воздействием, так же строившимся на непосредственно образовательной основе. Основой воспитания в системе Гербарта является многосторонний интерес, реализующий личностную универсальность в процессе и при помощи абстрактно-образовательной, обучающее-образовательной деятельности.

(Герbart).

Основываясь на феноменологии, Гегель разработал модель теоретического образования, и ранее основывавшегося на изучении древних языков, античной философии, истории и литературы, в историко-культурном плане, продолжив в этом линию Коменского и Филиппа Меланхтона. В своей теории и практике он связал последовательность ступеней содержания образования в его культуроориентированном плане с процессом становления личности ребенка, практически непосредственно скоррелировав их друг с другом. Процесс становления и развития культуры, в лице содержания образования, выстраивался Гегелем в соответствии с процессом индивидуального становления и развития личности учащегося. (Гегель, Меншиков).

К тому же, оба философа, в целях активизации процесса обучения, делают акцент на развитии мыслительных способностей ребенка.

В итоге была сформирована культуроориентированная модель, функционирующая на уровне абстрактного теоретического образования и ориентирующая личность к сфере преимущественно идеальной, научной или же бюрократически-управленческой, деятельности. Ее глубинное содержание составляли основы античной культуры, но взятые при том достаточно абстрактно, в качестве памятников, в целях изучения. В ориентации образовательной модели на античную культуру непосредственно присутствует влияние теории «культурного параллелизма» в развитии ребенка. Как можно видеть, связь с античностью во многом внешняя, реализуемая на непосредственно образовательной основе.

Эта модель представляла собой способ опосредованного постижения античности, как культуры, на основе изучения произведенных ей продуктов, в специфически-гуманитарной форме.

Вполне возможно, что в подобной форме, на основе и посредством содержания теоретического образования, германская культура пыталась возродить, регенерировать свои

древние языческие корни, которые прослеживались в немецком языке. (Фихте).

На близких германской модели образования концептуальных основах с конца 18 века строилась образовательная деятельность в России, а позже – и в СССР, для которого, в значительной мере, был характерен отказ от культууроориентированной парадигмы и направленности обучения за счет увеличения веса и сегмента непосредственно естественнонаучных дисциплин. Это не сделало образование практическим, поскольку в корне не преодолело и не изменило изначально заданную парадигму, однако же, лишило модель стройности культууроориентированного плана. Гимназия классическая вдруг на глазах внезапно превращается в гимназию реальную.

Английская модель воспитания, в своих теоретических основах, в целом формируется позднее, чем германская, на рубеже 17-18 веков. В отличие от германской модели, ей присущ изначально ярко выраженный практико-ориентированный характер. Концепция основоположника английской классической педагогики Джона Локка является ярко выраженной воспитательной системой, ориентированной на формирование личного практического опыта ребенка в процессе и посредством трудовой деятельности и общения с природой. В то время, как наглядность в системе Коменского выступает и рассматривается в роли метода и способа усвоения абстрактного образовательного материала, в ориентированной на формирование личного практического опыта ребенка системе Джона Локка основное внимание уделяется процессу развития личности при помощи закалки и общения с природой. (Локк).

Необходимо подчеркнуть, что Локк все же чрезвычайно много позаимствовал из системы рыцарского и языческого воспитания в целом. В отличие от большинства других педагогических систем христианского мира, его система непосредственно основывается на укреплении физического и, главное, психического состояния ребенка. В основу своей

системы Локк закладывает идею стабилизации детской психики, без которой принципиально не возможны дальнейшие успехи и развитие личности. Согласно концепции Джона Локка, руководствовавшегося принципом «в здоровом теле - здоровый дух», процесс стабилизации и укрепления психики ребенка начинается с его физического становления и развития, закалывания, водных процедур, а так же правильного, рационального питания. Особо нужно выделить занятия трудом в условиях природы, так же способствующие укреплению физического и психического здоровья человека.

В основе обращения к природе в ходе и процессе воспитания отчетливо прослеживаются даже уже не столько собственно рыцарские, сколько, скорее, несравненно более древние, кельтские корни и традиции, известные культовым отношением к сфере природной и, особенно, растительной реальности. Подход, ориентированный на укрепление физического и психического состояния ребенка посредством организации его общения и взаимодействия с природной окружающей средой, становится краеугольным принципом, основой всей классической английской педагогики, красноречиво свидетельствуя о глубине и древности самой английской культуры в целом.

И, вместе с тем, подобная глубинная особенность объединяется в системе Джона Локка с общим прагматизмом в отношении образовательной деятельности, занимающей изначально вторичное, вспомогательное место по отношению к сфере воспитания. Отрицание и неприятие образования в лице процесса передачи опыта в его абстрактно-обобщенной форме и, в то же время, утверждение процесса воспитания посредством личного практического опыта ребенка в его конкретно-индивидуальном выражении приводит к изменению характера и содержания образования, сменяющего культуроориентированную направленность на практико-естественнонаучную. Образование у Локка носит преимущественно весьма утилитарный, практико-

ориентированный характер, будучи направлено и ориентировано на круг дисциплин и знаний, которые могут реально пригодиться человеку в жизни, в ходе и процессе его деятельности. На место древних языков и философии приходят современные языки и география, а так же бухгалтерия. Из прошлого образовательная деятельность разворачивается в современный мир. По существу, Локк выступает в роли одного из провозвестников естественнонаучного образования в Европе. (Локк).

Личность Джона Локка вовсе не случайно связывается с периодом «славной революции» 1688 года. И дело здесь не только в политических пристрастиях английского философа, как идеолога системы «классового компромисса». В лице его системы этот компромисс становится реализуем на педагогической, мировоззренческой основе, как подход единства и взаимосвязи языческого, антропологического универсализма с рационализмом новоевропейского плана и характера. В лице своей педагогической системы Локку удалось объединить глубинные, еще языческие основы универсального формирования личности с характером образовательной деятельности эпохи и периода Нового времени, интегрировав при этом всю глубину кельтско-языческого, антропологического подхода к человеку с практической заостренностью и направленностью новоевропейского рационализма.

По сути, Локк водрузил рационализм на древний, мощный, прочный и чрезвычайно основательный фундамент, благодаря этому многократно усилив и суммировав его реальные возможности. Рациональность, опираясь на древний фундамент, выходит за пределы узкой сферы, приобретая антропологическую форму и характер и реализуясь в качестве практической универсальности системы. Единство исторических традиций и новейшее влияние современности становится основой, сущностью реально элитарного подхода, по степени своей общей эффективности имеющего мало себе равных и сегодня. Наряду с собственно образованием, активная

политическая и бизнес-деятельность, прежде всего, требовала наличия психической стабильности, в отсутствие которой она просто не могла успешно состояться.

При этом, восприятие самих основ и ценностей языческой культуры, в силу практической реализации подходов, в системе Джона Локка, разумеется, вовсе не носит опосредованный характер. Или, по крайней мере, степень опосредованности в данной системе существенно меньше и слабее, нежели в германской.

Вообще, принцип полезности трактуем Локком широко и, в своем понимании, чужд односторонности, что, очевидно, в значительной мере является результатом синтеза языческой и современной рационалистической культур.

В рассматриваемой связи примечательно, что в содержание образования, согласно Локку, входят дисциплины, полезные не только с точки зрения коммерческой успешности, но и с позиции здоровья, общего развития ребенка. Так, Локк, в частности, отдает устойчивое предпочтение подвижным видам обучения искусству над сидячими, статичными, при этом полагая, что пассивность, увеличив созерцательность и чувственность, станет препятствием в коммерческих делах и начинаниях, предполагающих высокую активность человека, тогда как увлечение активными, подвижными формами и видами занятий способствует развитию общения и укреплению здоровья.

В итоге, посредством практико-ориентированного образования и воспитания, система Локка формирует здорового, психически стабильного и устойчивого, активного, достаточно успешного и адаптированного к практической деятельности человека.

В целом, система Джона Локка – это достаточно универсальная система. По крайней мере, она значительно универсальнее, нежели предшествующий, германо-чешский вариант. Из данного анализа становится понятным, почему Ян

Амос Коменский так и не смог практически осуществить свои идеи в Англии.

Фактически, можно наблюдать, что на протяжении 19-го и 20-го веков происходил процесс своеобразного соревнования между системами Коменского, Гербарта и Джона Локка. И в этом соревновании Джон Локк, все-таки, в итоге победил, что, в общем-то, вполне закономерно. С позиции сегодняшнего времени следует признать, что система Джона Локка носит более целостный и универсальный характер, формируя более адаптивную и устойчивую личность.

В сущности, в целях определения возможностей развития страны совсем не обязательно смотреть только на экономику или политику. Для этой цели вполне достаточно произвести оценку системы образования, как формирующей личность человека, и, в силу этого, в конечном итоге, определяющей эффективность и возможности общественного роста, поскольку «человек есть мера всех вещей». Прежде всего, в данном случае важен взгляд с позиции универсальности этой системы в плане ее подхода к человеку в целом. Чем более универсально она формирует человека, тем, соответственно, эта система продуктивнее на общих основаниях, как таковая, и тем, в итоге, позитивнее, успешнее процесс развития общества в целом.

Если же произвести оценку с точки зрения культуры в целом, отражением которой, по сути, и является образование и воспитание, можно сказать, что информационная мощь, глубина и основательность кельто-британской культуры существенно превосходила мощь германской.

Объединив и интегрировав основы кельтской языческой культуры с практико-ориентированной направленностью англиканского протестантизма, Локк выстроил, по сути, первую модель цивилизационного образования и воспитания, успешно реализующуюся вплоть до настоящего времени.

ЛИТЕРАТУРА

1. Богуславский М.В. Синергетика и педагогика. // Магистр. - 1995. - №2 - С. 89-95.
2. Гегель Ф.Г. Работы разных лет в 2 т. – М.,1970.
3. Герbart И.Ф. Избранные педагогические сочинения. - М.,1940.
4. Жураковский Г. Е. Очерки по истории античной педагогики. – М.,1963.
5. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения, т. 1 - 2, М., 1982.
6. Локк Дж. Сочинения в трех томах: Т. 3.- М.: Мысль, 1988.- 668 с.- (Филос. Наследие. Т.103).- С.407-614.
7. Пупар П. Церковь и культура. Заметки о пастырстве разума. Милан; М., 1993;
8. Рубинштейн М. М. История педагогических идей в ее основных чертах. 3-е изд. - Иркутск, 1922;
9. Фихте И.Г. Собрание сочинений в 2-х томах, Москва, 1994 год
10. Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о Гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне. Под ред. И.И. Толстого. М., 1993.

Беккерман П.Б.

Проблемы развития профессиональной культуры педагога в контексте требований инициативы «Наша новая школа».

В феврале 2010 года Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым была утверждена Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Цель данной инициативы - обеспечить переход России к модернизации и инновационному развитию для построения общества современного образца. В самом документе говорилось о школе, но старшеклассниками считаются также учащиеся средне-специальных учебных заведений - колледжей, в контексте которых подразумевается организация обучения на старшей ступени.

Кроме того, таким образовательным учреждениям предстоит стать своеобразными центрами досуга, возможно даже подходящими для семейного отдыха благодаря праздникам, концертам, спектаклям или спортивным мероприятиям. В данной статье рассматриваются прикладные аспекты преподавания творческих дисциплин, ведь именно творческая среда более чем другие, нуждается в развитии системы поддержки талантливых детей. Как организовать такой поиск талантов и их поддержку? С точки зрения автора статьи, необходимым условием эффективности этого процесса является наличие педагогов-мастеров, обладающих высоким уровнем профессиональной культуры.

Профессиональная культура преподавателя довольно продолжительное время рассматривалась в традиционной ретроспективе. В понятие «профессиональная культура» включались ценности, образовательный уровень и идеология, носителем которых является учитель. Современные исследователи считают, что по своей сущности профессионально-педагогическая культура - это универсальная характеристика педагогической реальности, проявляющаяся в разных формах существования, и представляет собой интериоризированную общую культуру и выполняет функцию специфического проектирования общей культуры в сферу педагогической деятельности(2).

Современное определение должно учитывать специфику изменившейся социокультурной ситуации. В настоящее время мир выглядит по-другому: он динамичен, требует невероятной гибкости, подкованности и открытости к инновациям, а также вынуждает педагога искоренять в себе догматизм. Это касается, в первую очередь, сферы дополнительного образования.

Профессиональная культура педагогов дополнительного образования во многом определяется спецификой этого направления образования.

Что является не теоретически, а фактически отличительной особенностью дополнительного образования?

Ответ прост: его неформальность. Конечно, работа с программой дополнительного образования укажет педагогу-теоретика на обратное - то есть вполне формальную системообразующую методику.

Но педагог-практик отлично понимает, что в основе эффективности данного учебного процесса лежит именно уход от сложных и зачастую непонятных программных коллизий. Поэтому профессиональная культура педагогов дополнительного образования и заключается, отчасти, в создании неформальной ауры побочного учебного процесса.

Слово «побочный» - ключевое в данном контексте, потому понимание побочности дополнительного образования служит одним из важнейших индикаторов наличия высокого уровня профессиональной культуры у педагога. Стоит отметить, что и основной учебный процесс заслуживает переоценки и инновационного рассмотрения сквозь призму практического и неформального подхода к работе с учащимися. Но, всё же, в дополнительном образовании особенно остро ощущается необходимость прогрессивного, отвечающего современным требованиям к образованию подхода к учебному процессу в силу его необязательности.

Именно отсутствие принуждения заставляет педагога искать новые пути и способы воздействия на подопечных, использовать весь свой профессиональный и жизненный опыт с целью привлечения учащегося к побочному процессу, то есть при помощи методик, отличных от обязательного сектора.

А может ли блок дополнительного образования (БДО) стать полноценным субъектом основного учебного процесса? При каких условиях и в каком случае возможно своеобразное перерождение БДО из вспомогательной структуры образовательного учреждения в равноправный субъект образовательной деятельности?

Такое положение вещей возможно, например, в случае возникновения повышенного интереса учащихся к дисциплинам дополнительного образования. Здесь выходят на

первый план следующие факторы: эффективная методика, личность преподавателя и наличие позитивной воспитательной среды.

Но в современных условиях существования БДО, скажем, в учреждениях профессионально-технического образования, описанный выше сценарий может отрицательно сказаться на общем учебном процессе. Это связано, в первую очередь, с тем, что современные учащиеся, в силу общих демографических причин, не отличаются отменным здоровьем, и данный факт является отягчающим в процессе создания воспитательной среды, а эффективность методики сводится к минимизации утомляемости учащегося.

Таким образом, позитивная воспитательная среда БДО мотивирует и настраивает учащегося на успехи в основном учебном процессе, а побочно, как бы фрагментарно, развивает навыки и умения по дополнительным дисциплинам.

Следовательно, в особенности для неблагополучных и мало усидчивых студентов, БДО становится тем самым базовым стержнем, значение которого не следует преуменьшать. А в свете выше упомянутой президентской инициативы БДО есть прообраз центра досуга, которому следует влиться в современную инфраструктуру «Новой школы». Безусловно, решить все проблемы быстро и эффективно не представляется возможным в кратчайшие сроки, но необходимо искать пути для их решения, как в теории, так и на практике.

ЛИТЕРАТУРА

1. Давыдов В.В., Зинченко В.П. Принцип развития в психологии // Вопросы философии, 1981, № 12.
2. Решетникова П.Е. Нетрадиционная технологическая система подготовки учителей. - М.: Владос. 2000.
3. Слободчиков В.И. Психологические основы личностно ориентированного образования // Мир образования, 2001, № 1.
4. Стукалова О.В. Детская школа искусств и полихудожественный подход к творческому образованию молодежи//

Детские школы искусств и благосостояние нации: инновации, проблемы и решения/ Сб. трудов Восьмой общероссийской конференции. – М., 6-8 июня 2008 г. – М.: Национальная ассоциация учреждений и учебных заведений, 2009.

Стукалова О.В.

Утрата у молодежи интереса к чтению: факторы, последствия, пути выхода из кризиса.

Литература как вид искусства и учебная дисциплина всегда имела определяющее значение для содержания российского образования. Литературоцентризм русской культуры, ее тяготение к вербальным образам, понимание поэзии как пророческого откровения – все это обстоятельно рассмотрено в философских, культурологических, искусствоведческих работах [1].

Статус чтения, приобщения в литературе в целом в России всегда был достаточно высок. Хотя данные последних социологических опросов подвергают сомнению слова о «самой читающей стране в мире». Так, по результатам ВЦИОМ, 34% россиян никогда не берут в руки книгу, причем в равных пропорциях и мужчины, и женщины (в том числе 15% людей с высшим образованием). Из читающих 66% населения 59% увлекают только легкие жанры (с высшим образованием — 41%) [2].

Действительно, стоило ли удивляться, когда 10 февраля нынешнего года ни один (!) из студентов 2-4 курсов одного из московских педагогических вузов не смог ответить на вопрос лектора, что этот день означает для русской культуры... Проблема в том, что именно этим студентам предстоит транслировать ценности этой самой культуры будущим поколениям.

В чем же причина низкого «рейтинга» художественной литературы и чтения как одного из видов творческой деятельности в наши дни?

Думается, что не только в очевидной приоритетности для современной молодежи зрелищных видов искусства. Одной из существенных причин падения интереса к искусству Слова, можно назвать, на наш взгляд, низкий качественный уровень преподавания литературы в школе, когда закладываются основы отношения к миру и к искусству.

Эту ситуацию можно охарактеризовать и как результат педагогических усилий учителей словесности, так как очень часто результат опросов учащихся говорит именно о проблемах преподавания: «уроки были однообразные, скучные»; «запомнились уроки, на которых учитель «был посрамлен»; «учительница доказывала нам прописные истины, а сама плохо знала элементарные вещи»; «на уроках мы все время составляли план пересказа литературного произведения»; «наша учительница была старая и вредная, а на уроке всегда пахло лекарством» и т.д.

Не случайно В.Н. Порус называет уроки литературы «погребальными церемониями». «Нет ничего более убийственного для произведения искусства, чем навязывание стандартной интерпретации, - пишет ученый. - Вот почему учебники литературы в наших школах – «смирные кладбища» мертвых шедевров, а уроки литературы – погребальные церемонии» [3].

Об озабоченности преподавателей-практиков, методистов, ученых решением проблемы обновления школьного литературного образования свидетельствует большое количество авторских программ, учебников, пособий. Педагоги говорят о необходимости найти такие подходы к преподаванию литературы, которые бы смогли затронуть в душе растущего человека что-то большее, чем ученическое желание получить хорошую оценку за ответ (у хороших учеников), привить любовь к чтению, чтобы хотелось «разгрызать литературу, с наслаждением перекачивая языком во рту» – ведь тогда и только тогда можно научиться «оценивать по достоинству ее редкостный аромат, и раздробленные, размельченные частицы

вновь соединятся воедино в вашем сознании и обретут красоту целого, к которому вы подмешали чуточку собственной крови» [4].

Как уже указывалось выше, по оценкам самих учащихся, уроки литературы вызывают, в основном, «ощущение стойкой скуки», сопротивления навязываемым учителем интерпретациям и т.д. В последнее время к этим факторам добавилось и стремление (и учителей, и учащихся) сосредоточиться на подготовке к ЕГЭ по русскому языку. Литература из важнейших предметов, когда надо было писать экзаменационное сочинение с анализом литературного произведения, превратилась в урок, который является чем-то побочным и необязательным. В этом случае необязательно даже просто прочитать текст произведения, надо уметь лишь правильно отвечать на вопросы учебника.

Исследователи отмечают возрастание «пустых, бесцветных» ответов выпускников школ, неумение понимать метафорические пласты литературных текстов, следование исключительно за сюжетной основой.

Для сравнения приведем результаты исследования предпочтений московских старшеклассников в области искусства, проведенных в конце 1960-начале 70-х гг. педагогами Центрального детского театра (968 анкет учащихся VIII-X классов). Автор обзора данного анкетирования В.Г. Андрушкевич заключает: «Наша анкета позволяет сделать некоторые выводы об уровне развития старшеклассников..., об их отношении к искусству. По всем классам и возрастам, вне зависимости от пола – везде «лидирует» литература, причем остальные искусства идут за ней с большим отрывом... Если мы обратимся к названным старшеклассниками произведениям, то и здесь увидим. Что шире всего представлена литература. Читательские интересы современных старших подростков и юношества широки и многообразны» [5].

Утрата навыков глубокого восприятия литературного текста при подробном рассмотрении оказывается очень

серьезной психологической проблемой, связанной с массовым угасанием у молодежи художественно-творческого воображения, отвыканием от творческого поиска и самостоятельного мышления, потерей речевой практики как в устном, так и в письменном виде. Ученые расценили это открытие как «явные симптомы начавшегося процесса искажения человеческого лика» (Л. Машар), как «начавшийся процесс «расчеловечивания» человека» (М. Вельц Пагано).

В условиях редукции интереса к творческому чтению эффективность работы механизма зрительного сканирования и утилизации в память чувств образов мира только за 3-х летний период обучения в школе угасает в 3 раза, творческое воображение - в 2 раза, в том числе по параметрам оригинальности - в 3 раза, целостности - в 4 раза, пространственно-временных функций - в 2 раза. В этих условиях творческое воображение «мутирует» в механическую память. При этом угасание творческого воображения сопровождается глубокими нарушениями в чувственной и психической сферах: возрастает чувство одиночества, тревожности, страха, агрессивности; нарастают аутизма, фрустрации, в целом - негативно-депрессивное мироощущение. Показательно, что исследования выявляют устойчивую тенденцию нарастания всех этих процессов от поколения к поколению.

Размышляя о роли чтения в повседневной жизни, Э. Фромм пишет: «Так называемые отличники - это учащиеся, которые способны наиболее точно повторить мнение каждого из философов. Они напоминают хорошо информированного гида в каком-нибудь музее. Они учатся только тому, что не выходит за рамки такой суммы знаний, которая существует в виде некой собственности. Они не учатся мысленно беседовать с философами, обращаться к ним с вопросами...они не учатся прислушиваться к автору...» [6].

Ученые отмечают также опасность инерции, неполноценности восприятия, свойственные современным

школьникам, выражающиеся как в выборе круга чтения и оценках прочитанного, так и в тех жизненных идеалах, которые формируются под воздействием многих причин.

Безусловно, сетования и констатация фактов – путь не продуктивный. Очевидно, что перед педагогами стоит проблема формирования современного «творческого читателя», т.е. читателя мыслящего, занимающего активную читательскую позицию, когда он не просто получает удовольствие от чтения, а интерпретирует, толкует текст, пропускает его сквозь собственный опыт, «судит, наслаждаясь текстом, и, наслаждается, рассуждая» (И.- В. Гете).

Думается, что проблема развития читательской активности связана и с проблемой восприятия художественной литературы как Искусства Слова.

Искусство Слова служит средством раскрытия глубинного творческого потенциала человека. Художественное творчество «...не может или не должно быть оторвано от духовной жизни и от духовного развития человека». Он пишет также: «Свободное искусство вырастает из духовной глубины человека, как свободный плод. И глубоко и ценно лишь то искусство, в котором чувствуется эта глубина» [7].

Более того, искусство содержит в себе в высококонцентрированном виде всю человеческую психологию – от самых древних и глубинных до самых поверхностных слоев психики.

Особая сила воздействия художественной литературы на личность состоит в неисчерпаемом богатстве идей и значений образов, в глубоком проникновении в действительность и в широкой связи с духовными и социальными проблемами времени. Постигание нравственно-эстетического идеала писателя, общение с многогранным миром созданных им образов, воспитание готовности к углубленному восприятию литературного произведения являются основой воспитательного влияния искусства слова.

Глубокое философское обоснование этому явлению дал М.М. Бахтин, создавший этико-философскую систему, в которой основополагающими категориями стали понятия «ответственности» и «поступка». Особый акцент ученый делает на исследовании «романа воспитания», а основной критерий при изучении – «освоение реального исторического времени и исторического человека в нем», тема – «образ становящегося человека в романе». Ученый прослеживает эстетическое отношение к природе, эстетические моменты в мире, в мировоззрении, их перенесение в область этических поступков.

М.М. Бахтин утверждает необходимость «сотворчества», что, в свою очередь, является важным принципом полихудожественного подхода к преподаванию литературы. «Диалог между читателем и писателем» - диалог, который совершается «сквозь» художественный текст, возникает именно в таком процессе «сотворчества понимающих» [8].

С точки зрения философа, в произведениях искусства автор и читатель (зритель, слушатель) получают возможность творчески реализовать себя, прожить то, что в обычной жизни не может быть прожито вообще, выработать отношение к Другому человеку и культуре в целом. Нужно «войти творцом в видимое, слышимое, произносимое и тем самым преодолеть материальный внетворчески-определенный характер формы...при чтении и слушании поэтического произведения я не оставляю его вне себя как высказывание другого...но я в известной степени делаю его собственным высказыванием о другом, усваю себе ритм, интонацию, артикуляционное напряжение, внутреннюю жестикуляцию...как адекватное выражение моего собственного ценностного отношения к содержанию... Я становлюсь активным в форме и формой занимаю ценностную позицию вне содержания - как познавательно-поэтической направленности» [12].

В современной эстетике, филологии, философии разрабатываются на основе этих идей модели «сотворчества»: читатель, впитывая (размышляя, представляя, воспринимая)

художественный образ и авторскую позицию, включая их в свой собственный контекст, осознает свою собственную оценку мира. По М.М. Бахтину, собственно эстетическая деятельность появляется там, где сопереживание жизни «перерастает в творческую любовь к сопережитому содержанию, любовь, создающую эстетическую форму сопережитой жизни» [9].

Осуществление этой задачи возможно при создании такой педагогической ситуации, когда ученик занимает активную читательскую позицию. Чем активнее позиция подрастающего человека при восприятии произведения искусства, а именно так, с нашей точки зрения, должен пониматься литературный текст, тем больше радости, душевного влечения испытывает он к культуре в целом, культуре как богатству человечества, осознавая ее как источник возможностей собственного развития. Личностное же саморазвитие становится необходимо связанным с процессом духовно-нравственного самообогащения.

Литературное произведение актуализирует в процессе саморазвития такую черту этого процесса как ценностное самоопределение, открывая читателю «мистическую тайну искусства, его вечное устремление к вершинам духа, его самодовлеющую преображающую жизнь ценность...» [10].

Активная читательская позиция, точнее – активная деятельность творческого читателя, когда ученик не просто получает удовольствие от чтения, а интерпретирует, толкует текст, пропуская его сквозь собственный опыт – определяет углубление самопознания, самоосмысления растущего человека. Ведь творчество предполагает не механическое запоминание и репродуцирование уже сказанного, написанного – творчество позволяет, как пишет Б.П. Юсов, «взглянуть на мир иначе, с новой точки зрения, с другой стороны, продвинуться вперед в сравнении с тем, что было прежде, придать существу новый вид и порядок». Вместе с тем, такая, казалось бы, ясная модель эстетического (и как следствие – мировоззренческого) развития

личности через «диалог» (Бахтин) автора и читателя не является в практической педагогической работе активно действующей.

Трудно не согласиться с мнением Н.И. Киященко, который пишет о том, что, несмотря на все сдвиги и изменения в системе образования, по-прежнему приходится постоянно сталкиваться с «бездуховностью и омертвелостью», а также отмечает, что «гармония или дисгармония внутренней жизни как принципы «строительства» мировоззрения, являясь фундаментальными началами, затрагивают лишь тех людей, и чувственная, и рациональная, и деятельностная жизнь которых поднялась на подлинно человеческий и очеловеченный, т.е. эстетический уровень развития» [11].

Задачи, стоящие перед преподавателями литературы в школе XXI века, в значительной степени определяются особенностями общекультурной ситуации в обществе: возрастанием потребности возврата многих утраченных духовных ценностей и в то же время негативным отношением к сложившимся стереотипам в педагогике и оценке художественных произведений. Особое значение приобретают вопросы формирования нового типа взаимоотношений учителя и учащихся, воспитания творческого читателя, углубления связей между восприятием литературного произведения и самостоятельной творческой деятельностью школьников.

Нет сомнения, воспитательный потенциал искусства слова как одной из составляющих эстетического цикла огромен. Вопрос состоит в том, как реализовать этот потенциал в педагогической практике, как повернуть старшеклассников лицом к литературе, привить потребность к общению с художественным образом и словом, развить способность целенаправленной работы с литературным текстом. Только так, в общении с живым искусством, с живыми памятниками (в данном случае – с книгой) возможна реализация заложенного в них развивающего потенциала.

Искусство слова как эстетический феномен в контексте преподавания литературы предоставляет широкие возможности

для саморазвития, для освоения реального исторического времени через категории художественного, для всестороннего и продуктивного общения с окружающим миром, для развития личности – постигая творческую тайну искусства, юный человек начинает творить, преображать себя. Когда эта тайна «будет пережита с наибольшей душевной непосредственностью, силой и глубиной, создавая в психике зрителя ряд величайших изменений» (А.В. Бакушинский), тогда в человеке рождается собственная творческая активность, побуждающая его к самосовершенствованию.

Постоянное самосовершенствование, как показывают исследователи, является главным условием, при котором человек с полной отдачей может участвовать в духовно-творческой деятельности. При этом необходимо, чтобы он не только осознавал важность этого процесса, но и мобилизовал свои духовные силы на практическое осуществление самосовершенствования.

Характерной чертой современных концепций литературного образования является их ориентация на сближение изучения литературы с реальной жизненной практикой; моделирование нового типа взаимоотношений между учителем и учеником. Важнейшими тенденциями совершенствования преподавания литературы в школе можно назвать вариативность методов и форм уроков, опору на читательские впечатления, развитие читательской активности.

Кроме того, прогрессивная передовая педагогическая мысль требует уделять больше места сенсорной культуре в школе, ибо она является таким же необходимым элементом воспитания, как и культура мышления.

Современные педагоги, выстраивающие концепцию школы XXI века, приходят к выводу, что такой школе необходима образовательная система, ориентированная прежде всего на конструирование будущего, а не на ретрансляцию прошлого. Весьма справедливым представляется замечание М.К. Мамардашвили: «В прошлом мы лишь укореняем свои

наличные предрассудки. А будущее представляем как чудесное превращение скопища проходимцев, недотыкомков, «зомби» – в светлые, в белых одеждах существа. Да откуда они там возьмутся?» [13].

Таким образом, можно сделать вывод, что преобладание в сложившемся сегодня образовании учебных программ, методик, которые делают упор на усвоение учащимися готовой информации по предмету, приводит к ослаблению внутренней мотивации учащихся, неостребованности их личного творческого потенциала.

Между тем, нет сомнения, что художественная литература способна сыграть выдающуюся роль в формировании творчески развитой, активной личности. Вместе с писателем «следуя за героем» (М.М. Бахтин), учащиеся осваивают мир в эстетической и мировоззренческой сущности. На уроке литературы происходит постижение главных начал жизни, «первообраза гармонии» (Л.Н. Толстой), к которой ребенка приобщают с детства при помощи педагогики искусства. Чувство гармонии становится качеством творческой личности.

В связи с этим, развитие читательской активности, когда «содержание художественного произведения не переходит... из произведения в голову читателя, а... воспроизводится, воссоздается самим читателем – по ориентирам, данным в самом произведении, но с конечным результатом, определяемым умственной, душевной, духовной деятельностью читателя...» [14] – одна из важнейших задач, стоящих перед современными преподавателями-словесниками.

ЛИТЕРАТУРА

1. Порус В.Н. Искусство и понимание: сотворение смысла. Критический анализ ненаучного знания. - М.: Наука, 1989. – С. 121.
2. Набоков В.В. Лекции по русской литературе.-М.: Независимая газета, 1998. - С. 184.

3. Бердяев Н. Кризис искусства. - М.: Издание Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1918. -С. 19.

4. Бахтин М.М. К философским основам гуманитарных наук // В сб. Бахтин Михаил. Автор и герой. - СПб: Азбука, 2000. -С. 228.

Сомов К.В.

История театрализации.

Для того, чтобы иметь полную картину возникновения такого феномена, как театрализация, необходимо обратиться к работам этнографов, поскольку именно эти ученые занимались изучением обрядов. Сравнительная этнография осуществляет выявление схожих явлений в обрядах древних и современных племен, что, в свою очередь, позволяет нам говорить о том, в каком культурно-историческом контексте зародилась театрализация и как она позже развивалась как отдельный феномен.

Древний человек владел сравнительно небольшим объемом знаний об окружающем его мире, о механизмах воспитания человека. Дети выросли в достаточно раннем возрасте, классического понятия «ребенок» в то время еще не существовало. Дети зачастую работали наравне с взрослыми, часто помогая взрослым в сельском хозяйстве и быту. С развитием общества появляется система обрядов. Обряды окружали человека, начиная с рождения и до самой смерти. При этом, обряды в разных племенах и народах существенно различались, отражая специфику условий их общей жизнедеятельности. Однако достоверно известно одно - обряды имели огромное значение в жизни первобытного общества.

Появление ребенка на свет и в наше время представляет собой достаточно сложный процесс. В жизни архаичного общества рождение ребенка являло собой целый ритуал. Еще до рождения ребенка женщине много запрещалось. Например, женщине запрещалось смотреть на огонь, потому что считалось, что ребенок родится с красной кожей. Нельзя было смотреть на

калек, потому что ребенок мог родиться таким же. Эти ритуалы связаны с беременностью.

Во время самого рождения необходимо было соблюсти большое количество ритуалов. Все ритуалы знала специальная женщина, отвечающая в общине за принятие родов. В основном обряды схематично были похожи, и значение их во всех культурах было огромным.

На протяжении первых 7 лет (у разных народов эта цифра может колебаться) ребенка не загружают, предоставляя ему полную свободу. Считается, что он еще имеет связь с духами и царством мертвых. При этом непосредственно самого ребенка не допускают к обрядам, их дети могут только наблюдать со стороны. В русской культуре детей не допускали даже до праздников. Им разрешали только смотреть, но не участвовать.

Традиции развития человека в разных обществах имели два основных пути реализации. Если общество было устроено достаточно просто, то никакого ритуала посвящения ребенка во взрослую жизнь не предполагалось. Достигая определенного возраста, ребенок просто начинал работать наравне со взрослыми.

Однако нас интересует пример развития человека в достаточно сложно-структурированном обществе. В этом обществе, по достижению ребенком возраста 7 лет, он мог участвовать в обрядах и ритуалах. Если по каким-либо причинам он все же не принимал участия в ритуалах, то признавался племенем, как не созревшим, и был условно отвергаемым человеком.

При достижении определенного возраста ребенок проходил обряд инициации - посвящения во взрослые. Конечно, у разных племен и народов эта цифра значительно колебалась, но главное, что необходимость прохождения этого обряда прослеживается у всех сложноорганизованных племен.

По своей сути, обряд инициации представляет собой ролевую игру. Ребенок, выполнявший правила игры и

достигший результата, принимался в общество. Дети, не прошедшие обряд инициации, в общество не принимались.

Театральные представления, ритуалы и обряды были необходимы для того, чтобы отдельный человек ощутил свою значимость, героическое и исключительное начало, важность сообщества, которое он представлял.

«Человек, будучи членом закрытой группы, совершая какое-либо действие согласно обычаю, поступает человеком. Сделав обычай привычным для себя, он приобретает качество человечности, заключающийся в том, что человек усваивает не нравственную норму, а способ действия, который нравственен по отношению к членам закрытого сообщества. В обычае человек живет. Научить обычаю - значить научить жить».

Именно в этой ролевой игре можно было определить значимость человека, его силу, ловкость, смекалку и другие качества личности, необходимые для жизни именно в этом обществе. Как описывают этнографы, для каждого племени это примерно похожие по своей структуре действия.

В жизни человека существовали не только обряды инициации, но и представления, связанные, с приходом нового времени года, отправлением племени на войну и многие другие обряды, связанные с жизнью общины.

Необходимо понимать, что принципиальное отличие театрализованного представления от театрального заключалось в том, что в его основе было самодеятельное реальное действие, художественно оформленное и эстетически организованное. При этом, главным героем этого «театра жизни» был сам его организатор, и представленное зрелище предназначалось для самого себя.

С усложнением структуры общества и необходимостью ставить новые задачи в воспитании и обучении детей, театрализация трансформируется для новых целей и задач.

Известный факт, что театрализация процесса обучения в «школах» античных мудрецов 5-4 вв. до н.э. была хорошо отработана. Известно также, что при подготовке ораторов

устраивалась ролевая игра, в которой один должен был доказать свою точку зрения другому.

С развитием наук театрализацию использовали не просто как отдельный метод, ею заинтересовались ученые для отдельного изучения. В школах начинает вводиться театрализация. Я. А. Коменский (1592-1670) утверждал, что способности должны развиваться посредством наук и искусств, что должно быть «...больше досуга, радостей и прочного успеха», чтобы дети учились всему с удовольствием; чтобы ученики»...играя и шутя, могли быть доводимы до высших пределов знаний. Он утверждал, что всякая школа может стать универсальной игрой, если постараться».

В трудах современного времени, посвященных проблеме театрализации, обосновывается необходимость использования театрализации на протяжении всего периода обучения. На начальном этапе художественно-эстетическое воспитание, ориентированное на развитие «живого мышления», сопровождает весь процесс обучения, и, даже, опережает интеллектуальное развитие. При этом, суть закона творчества состоит в том, что спецификой обучения является погружение.

С развитием общества в целом, в рамках театрализации также появляются отдельные виды, например, игра-драматизация. Одной из особенностей игр-драматизаций является физическое и нравственное высвобождение ребенка от дидактических и авторитарных запретов, мобилизация коллективной деятельности, способствующая критическому осмыслению действий и формированию вкуса.

В современном обществе театрализация уже не служит для обрядов, а выполняет абсолютно другие функции. По словам С.Т. Шацкого, «...театральная работа является важным элементом организации детской жизни и активным фактором воздействия на окружающую среду».

А.С. Макаренко пишет, что театральная работа является важным «инструментом» формирования коллектива, «эстетики»

коллективных отношений, сплочения детей единой целью, дающей стимул их духовному росту.

Так же Луначарский утверждал, что в драматургии и театре заключены огромные резервы формирования личности: «Театральная работа с детьми должна быть включена в общий контекст образовательных и эстетико – воспитательных задач школы».

Феномен театрализации влияет на многие стороны жизни человека, и изучение данного феномена остается исключительно актуальным.

ЛИТЕРАТУРА

1. Луначарский А. В. О театре и драматургии. Избранные статьи. В 2-х томах. М.: Искусство, 1958. С. 838
2. Макаренко А.С. «Педагогическая поэма». М.: Молодая гвардия, 1985. С.271
3. Режиссер работает в школе – теоретические и методические проблемы: Сб. науч. Тр. Под ред. Е.К. Чукман. М.: АПН СССР, 1991. С.52-66
4. Фисюк Т.Т. Театрализация как социально – культурный феномен: историко-технологический аспект. Барнаул: изд. Алтайская гос. Акад. Культуры и искусств, 2009.

Музеи во времени.

История музеев является тонкой нитью, отражающей историю своей страны совершенно с другой стороны. Зная эту историю, можно проследить рассвет совершенно другого государства, которое может импонировать себе, как высоко нравственное, культурно процветающее, этически гармоничное, образовательно-воспитательное, уважающее не только свою историю, но и историю остального мира.

Впервые слово музеон (греч. *museion*, лат. *museum*) появилось в античном мире. Музеон - так называемый храм муз. Музы, в переводе с греческого - «мыслящие», в древнегреческой мифологии дочери бога Зевса и титаниды Мнемосины, живущие на Парнасе. Девять сестер - покровительниц разных искусств: Каллиопа (эпическая поэзия), Эвтерпа (лирическая поэзия), Мельпомена (трагедия), Талия (комедия), Эрато (любовная поэзия), Полигимния (пантомима и гимны), Терпсихора (танцы), Клио (история), Урания (астрономия).

Более двух тысяч лет назад Марк Туллий Цицерон (106 до н. э - 43 до н. э.) в своей речи “О назначении Гнея Помпея полководцем” применил термин “коллекция” в контексте объединения разрозненных предметов в одно целое, тем самым заложив основу любого музея.

Предметы культа и произведения искусства в Греции и Риме находились в храмах. Ценности в храмах имели полифункциональный характер, при этом показывая мощь и историю государства. Роль хранителей выполняли священнослужители. Кроме храмов, греки основали музейоны, где шло непосредственное накопление уже не драгоценных металлов и камней, а гораздо более ценное накопление знаний и опыта. Со временем музейоны стали Академиями и Музеонами. Можно вспомнить о Платоновской Академии, основанной приблизительно в 387 году до н. э. близ Афин, названной по

имени греческого героя Академа и “музей” драматурга Софокла и посвященной союзу муз.

Первые библиотеки стали известны на древнем Востоке. Одной из первых библиотек считают собрание глиняных табличек (приблизительно III век до н. э.) найденное в храме Вавилонского города Нипшур. В гробнице близ египетских Фив был обнаружен ящик с папирусами. В эпоху Нового царства Рамзеса II было собрано около 20 тысяч папирусов. Одна из известных древневосточных библиотек - собрание клинописных табличек из дворца Ассирийского царя VII века до н. э. Ашшурбанипала в Ниневии, и большая часть табличек содержала юридическую информацию.

В древней Греции первая публичная библиотека была основана в Гераклее тираном Клеархом в IV веке до н. э.

В эллинистическом Египте (иначе Египет Птолемеев) при Птолемее I Сотере (367 до н. э. - 283 до н. э.), был создан самый большой в мире музейон. По другим источникам, самый большой в мире музейон создан при Птолемее II Филадельфе (309 до н. э. - 246 до н. э.). Столицу государства, Александрию, которая включала уникальную библиотеку с ценнейшим собранием свитков, фактически отдали ученым и писателям. Александрийский музеон по праву может считаться предшественником современного музея. По распоряжению Птолемея II Филадельфа все книги, найденные на борту кораблей, заходивших в Александрийскую гавань, изымались и копировались, при этом копии возвращались владельцам, а подлинники оставались в Александрии.

Птолемей III Эвергет (282 до н. э. - 222 до н. э.) был прозван мусикотатусом, то есть поклонником изящных искусств. Он скупал за большие деньги все рукописи, попадавшие на греческом языке. Однажды он выпросил у афинян под большой залог рукописи трагедий Эсхила, Софокла и Эврипида, однако впоследствии рукописи не вернул.

Судьба Александрийской библиотеки сложилась трагично. В 47 году до н. э. Юлий Цезарь воевал в Египте.

Результатом военных действий стал большой пожар в городе и библиотеке, где часть книг сгорела. В 391 году библиотека горела снова. Варварски с ней расправились в период арабского завоевания Египта в VII—VIII веках. Захватив Александрию, халиф Омар ибн Хаттаб (Умар), сказав своему полководцу Амре: “ Если в этих книгах говорится то, что есть в Коране, то они бесполезны. Если же в них говорится что-нибудь другое, то они вредны. Поэтому и в том и в другом случае их надо сжечь” (Жукова, 2008). По мнению О.Г.Большакова, уничтожение Умаром книг не более чем легенда, которая в популярной литературе преподносится, как исторический факт. (Большаков, 2000).

Захват Греции Римом к середине II века до н.э. вместе со всеми знаниями и культурными ценностями вывел деятельность по созданию фондов и собирательству на новый уровень, ставшую в Риме частью государственной политики. В этот период частные музеи, как собрания художественных произведений, приобретают общественный характер, выходя на новую ступень развития.

Со временем у основания Капитолия был восстановлен Храм Согласия, где и были размещены скульптурные и живописные произведения. При этом император Август предложил превратить храм в главный императорский музей Рима.

В средневековье христианская культура полностью подчинила себе коллекционирование. Памятники античности были объявлены греховными и активно уничтожались. То, что не подлежало уничтожению за неимением технических средств, было оставлено на произвол и разрушалось от времени. Произведения декоративно-прикладного искусства, собрания религиозной живописи и утвари сосредотачивались в монастырях и у наиболее просвещенных крупных феодалов.

Если в период античности и средневековья характер коллекционирования не отличался систематичностью, то в эпоху Возрождения коллекционирование становится вполне

систематичным. Начало процесса секуляризации в Европе относится к эпохе “Дучето” (XIII век). В XIV - XV веках в полной мере сказывается результат секуляризации, и самое главное здесь - утрата веры в авторитет церкви и христианской веры в целом. Отличительными чертами зарождающейся культуры этого времени является скептицизм и рационализм. Эпоха Возрождения осмысливала античность, воспринимала ее как эталонную культуру. Папа Сикст IV в 1471 году создает Капитолийский музей, а папа Юлий II в 1506 году построил во дворце Бельведер специальный двор для античных статуй. Указ Пия II в 1464 году запрещал вывоз античных ценностей из Рима и его окрестностей. Такие поступки пап свидетельствовали об охране культурного достояния и стимулировании археологии.

Самые ранние сведения об организации коллекций, в виде кунсткамеры, восходят к 1550 году, и связаны с именем императора Священной Римской империи Фердинанда I Габсбурга. В 1560 году правителем Саксонии курфюрстом Августом I (1553-1586 гг.) была образована Дрезденская кунсткамера. Первое письменное упоминание о существовании кунсткамеры в Мюнхене, основанной Альбрехтом V Виттельсбахом (1550-1579 гг.), относится к 1565 году.

Один из наиболее знаменитых среди ранних естественно-научных кабинетов принадлежал швейцарскому естествоиспытателю Конраду фон Геснеру (1516-1565 гг.), автору первой зоологической энциклопедии “История животных”. Автор в своей работе использовал собственные собранные им коллекции и материалы, включавшие не только образцы животного мира, но и растения, минералы, металлы. Во второй половине XVI века кабинет естествоиспытателя Улисса Альдрованди (1522-1605 гг.), занимавший несколько комнат его фамильного дворца в Болонье, К концу XVI века в кабинете находилось примерно 8 тысяч изображений флоры и фауны, 7 тысяч засушенных растений и 11 тысяч образцов животного мира, минералов и фруктов. В этот период так же были известны кабинеты Франческо Кальчолари (1521-1600 гг.) в

Вероне, Микеле Меркати (1541-1593 гг.) в Риме, Ферранте Императо (1550 - 1625 гг.) в Неаполе (Юренева, 2004).

К концу XVII века в Дрездене образовался центр художественного образования, но своего расцвета Дрезденская галерея достигает только при Августе III, а в 1754 году в галерею поступает картина Рафаэля “Мадонна Сан-Сито”, известная также под названием “Сикстинская мадонна”.

Первый английский публичный музей был открыт в 1683 году в Оксфордском университете и позже стал называться Музей Ашмола. В 1753 году, по решению парламента, был принят парламентский акт об основании Британского музея, открывшегося 1759 году. Основой музея стало собрание частных коллекций Х. Слоуна, Р. Коттона, Р. Харли, У. Гамильтона и других известных собирателей.

В 1694 году аббат Ж.Б. Буазо пожертвовал монастырю св. Винсента в Безасоне монеты, медали, картины и собрание книг, при условии, что они будут доступны всем желающим. Публичный музей Лувр, открывший свои двери для публики 1793 году, во время Французской революции, был создан позднее. В 1802 году он переименован в Музей Наполеона, куда свозились завоеванные императором трофеи, а к середине XIX века музей вернет себе имя королевского дворца Лувр. Первый технический музей - Консерватория искусств и ремесел - открылся в Париже в 1793 году.

Национальный музей в Праге был основан 1818 году. Его главное здание построено в конце XIX века по проекту архитектора Й.Шульца в стиле нео-ренессанса. Истоки музея уходят в 1796 год, когда граф К.Штернберг вместе с дворянами основал частное общество патриотических друзей искусств. Целью общества являлось возобновление содействия искусствам и манерам. Этими же деятелями в 1800 году была основана академия искусств, в которой студенты обучались прогрессивным формам искусства и истории.

В XVII веке появляется интерес к коллекционированию вещей естественнонаучного характера. В этот период были

популярны Кабинеты разных диковин, которые потом именовались Кунсткамерами. Великий педагог и основатель классно-урочной системы Я.А. Коменский в труде: “*Orbis sensualium pictus*” (1658 г.), выступая за наглядность обучения, впервые отметил важность подобной коллекции. При этом он употреблял термин “музей” в дидактическом ключе применительно к кабинету ученого, все содержание которого направлено на процесс познания (Столяров, 2004).

В России становления музея протекало гораздо позже, чем в Западной Европе.

По распоряжению Петра I в 1703 году при Московском госпитале создается Анатомический театр, где производились публичные вскрытия и изготавливались анатомические препараты. Первый музей в России, названный на немецкий манер кунсткамерой, то есть «кабинетом редкостей» (*Kunstkammer*), был основан благодаря Петру I в 1714 году (Лазарев, 2010). В 1782 году, по инициативе губернатора Иркутска Ф.Н.Кички, создается первый в Сибири общедоступный местный музей, ставший прообразом нынешних краеведческих музеев. Во второй половине XVIII века в университетах возникают первые учебные музеи: Горного института в Петербурге, “Кабинет естественной истории” (Ставший основой Минералогического и Зоологического музеев) и “Гербарий” (Ботанический музей) Московского университета. В 1806 году открыта Оружейная палата.

Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда императрица Екатерина II приобрела большую коллекцию западноевропейской живописи, а для посещения публики был открыт 1852 году (Юхневич, 2001). В него входит: Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Старый Эрмитаж, Новый Эрмитаж, Эрмитажный театр и здание Главного штаба. Зимний дворец построен по проекту архитектора русского барокко Б.Ф. Растрелли по заказу императрицы Елизаветы Петровны в 1754-1762 годах, но Екатерина II потребовала использовать стиль классицизм. Возведение Малого Эрмитажа осуществлялась в

1764-1775 годах. Строительство здания с чертами уходящего барокко и зарождающегося классицизма доверили архитектору Ю.М. Фельтену в 1764-1766 годах. Позднее на берегу Невы в стиле раннего классицизма архитектором Ж.Б. Валленом-Деламотом в 1767-1769 годах возведен павильон для уединенного отдыха с парадным залом. Строительство Старого Эрмитажа в 1771-1787 годах в духе старого классицизма воплотил архитектор Ю.М. Фельтен, а 1792 году Д. Кваренги пристроил к Старому Эрмитажу корпус. Строительство Эрмитажного театра в 1783-1787 годах архитектором Д. Кваренги было образцом русского классицизма конца XVIII века. Новый Эрмитаж или “Императорский музей” стал первым зданием в России, созданным специально для размещения художественных коллекций музея. Монументальное здание по проекту Л.Кленце было построено архитекторами В.П. Стасовым и Н.Е. Ефимовым в 1842-1851 годах. Оформление главного подъезда с величественными фигурами атлантов, высеченными из серого сердобольского гранита, принадлежит скульптору А.И. Терещеневу.

Закладка музея изящных искусств имени императора Александра III в Москве состоялась в 1898 году. Музей создавался на основе Кабинета (Музея) изящных искусств и древностей Московского университета, как учебно-вспомогательный и публичный, где в гипсовых слепках, макетах, живописных и гальванокопиях по единой научной программе были представлены основные этапы истории искусства с древних времен до Нового времени. В этом качестве Музей становился первым в России учреждением такого типа. Открытие музея состоялось 1912 году. В 1932 году музей был переименован, получив название Государственного музея изобразительных искусств, а 1937 году ему было присвоено имя А.С.Пушкина.

С конца XVII - начала XVIII веков в изданиях по музейному делу стали появляться первые попытки осмыслить исторический опыт музейного дела, положившие начало

музейной историографии. В определение понятия «историография» разные авторы вкладывают различный смысл, но можно говорить о том, что историография предполагает анализ совокупности исторических исследований по определенной проблеме или теме, или же совокупность исторических сочинений, появившихся в тот или иной период или посвященных той или иной исторической эпохе или проблеме (Введенский, 1954).

Со второй половины XIX века в организации музейной деятельности отмечается акцент на национальную культуру и этническое своеобразие нации или истории и культуры.

Хронологический обзор историко-музейных работ В.П. Грицкевича, сделанный в 2002 году, показывает, как оформлялась историография музейного дела, как она развивалась и усложнялась. Благодаря анализу работ, посвященных исследованиям как проблемы развития музеев в мире, так и становлению музейного дела в отдельной стране или регионе, можно сформировать определенную, хоть и не достаточно целостную, картину развития музейного дела. Основными работами, которые подверглись рефлексии, являются С. Boettiger (1808), L. Ledebur (1830), G.F. Klemm (1837), E. Curtius (1870), D. Murray (1904), J. Schlosser (1908), V. Scherer (1913), G.Richter (1936), A.S. Wittlin (1949, 1970), H.Rasmussen (1979), З. Жигульский (1982), К. Schrainer (1983, 1986), М. Rybecky (1983), S.A. Bedini (1965), F.Klemm (1973) и др.

Многие из этих авторов стояли у истоков коллекционирования и музейного дела, обосновать роль и место которого в истории культуры они пытались. Монографические исследования С. Boettiger, L. Ledebur, E. Curtius наиболее ярко отражали тенденции музейного дела и получили наибольшее развитие в XIX веке.

Работа “Uber Museen and Antikensammlungen” (Boettiger, 1808) начала XIX века, автор которой перечисляет некоторые античные коллекции, связанные с политическим развитием

государств, свидетельствует о возникшем интересе к историко-музейной проблематике в Европе.

В 1819 году была создана комиссия по созданию первого Королевского музея Пруссии. Возглавил её видный деятель немецкой науки В. Гумбольдт. В 1830 году возводится здание музея в неоклассическом стиле для размещения художественной коллекции семьи прусских королей. Архитектором здания, которое известно как Старый Музей, стал К.Ф. Шинкель. Несколько позже, в 1859 году, открылся Прусский Королевский, а ныне Новый музей. Зачатком этого музея была кунсткамера, именно об её истории и излагается в работе “Geschichte der Koniglichen Kunstkammer in Berlin” (Ledebur, 1830)

Работа “Zur Geschichte der Sammlungen fur Wissenschaft und Kunst in Deutschland” (Klemm, 1837) носила описательный характер истории художественных и научных коллекций, а доклад Е.Сurtius в 1870 году явился одной из первых попыток в истории, посвященной краткому обзору предмузейных коллекций и музеев всего мира.

На XI Московской конференции Международного совета музеев в 1977 году был учрежден Международный день музеев, который отмечается во всем мире 18 мая.

Музеи собирают коллекции, с целью вызвать вдохновение и восхищение у людей, а также делают доступными предметы и образцы, которые они сохраняют для общества. Воздействуя на интеллектуальную, нравственную и эмоциональную сферу личности, они призваны активизировать формирование ценностного отношения человека к прошлому и настоящему.

ЛИТЕРАТУРА

1. Большаков О.Г. История Халифата. Эпоха великих завоеваний (633-656 гг.). Москва: Наука, 2002. Т. 2. 294 с.
2. Введенский Б.А. Энциклопедический словарь. Большая советская энциклопедия. А-Й. Москва, 1953, Т. 1. 720 с.

3. Грицкевич В.П. История музейного дела в мире (До конца XVIII в.): диссертация доктора культурологических наук: 24.00.03: Санкт-Петербург, 2002. 397 с. РГБ ОД, 71 04-24/1-Х.
4. Жигульский З. Музеи мира. Введение в музееведение. М.: НИИК, 1982. 39 с
5. Жукова О.Г. Музеи и усадьбы Москвы. Москва: АСТ, Астрель, Хранитель, 2008. 383 с.
6. Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учебное пособие. Москва: Высшая школа, 2004. 216 с.
7. Юренева Т.Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы. Москва: Академический Проект, 2004. 506 с.
8. Bedini S.A. The evolution of science museums // Technology and .culture. 1965. V.5: 1-29.
9. Boettiger C. Uber Museen and Antikensammlungen. Leipzig: Behr, 1808. 31 s.

Шестакова А.Н.

Профилактика профессиональной деформации средствами искусства.

Изменения, нарушающие целостность личности, снижающие уровень адаптации и эффективность профессионального функционирования, называют профессиональной деформацией личности. Данная проблема волновала и продолжает интересовать многих исследователей. В начале XX века известный социолог Питирим Сорокин для обозначения влияния профессиональной деятельности на человека, прежде всего, в негативном аспекте, ввел понятие "профессиональная деформация". В 60-70-е годы профессиональную деформацию рассматривали как серьезные нравственно-психологические изменения, возникающие в связи с проблемами и трудностями в работе. В педагогическую психологию и психологию личности термин "профессиональная деформация" впервые был введен В.П.Подвойским.

Освоение профессии неизбежно сопровождается изменениями в структуре личности, когда происходит, с одной

стороны, усиление и интенсивное развитие качеств, способствующих успешному осуществлению деятельности, а с другой — изменение, подавление или даже разрушение структур, не участвующих в этом процессе. Если эти профессиональные изменения нарушают целостность личности, снижают ее адаптивность и устойчивость, то их следует рассматривать как профессиональные деформации.

Наиболее подвержены профессиональной деформации лица, работающие с людьми. Деформация, выражающаяся в формализации отношения к людям. Например, у учителей она получает свое проявление в авторитарности и категоричности суждений, у психологов — в стремлении манипулировать другим человеком, навязывать определенную картину мира, не учитывая при этом мотивов и целей самого человека.

Как утверждают специалисты, в качестве одной из наиболее частых причин профессиональной деформации выступает специфика ближайшего окружения, с которым вынужден иметь общение специалист-профессионал, а также специфика его деятельности. Другой, не менее важной и существенной причиной профессиональной деформации, является разделение труда и все более узкая специализация профессионалов. Ежедневная, на протяжении многих лет, работа по решению типовых задач совершенствует не только профессиональные знания, но и формирует профессиональные привычки и стереотипы, определяя стиль мышления и стили общения, в итоге приводящие к деформации.

В этой связи представляется очевидным, что данное явление лучше предупредить, чем пытаться справиться с уже существующими проблемами. Поэтому необходимо проводить соответствующую профилактику, представляющую собой совокупность предупредительных мероприятий, ориентированных на снижение вероятности развития предпосылок и проявлений профессиональной деформации. В целях предупреждения деформации необходимо осваивать техники управления сознанием, развивать умение

переключаться с одного вида деятельности на другой, укреплять силу воли, а, главное, не быть заложниками стереотипов, стандартов, шаблонов, действовать по ситуации, в реальном времени, исходя из непосредственных условий. Психолого-педагогическими условиями преодоления профессиональной деформации являются: формирование позитивной ориентации служебной деятельности, гармонизация социальных коммуникаций, трансформация фундаментальных оснований психологического опыта личности.

Предотвратить возникновение и развитие профессиональной деформации легче, чем бороться с её последствиями. Ведь деформация представляет собой не внезапное поражение, а протяженный во времени процесс, в котором активно участвует и сам человек. Своевременно заметив симптомы, можно справиться самостоятельно. А, не обращая должного внимания на данные признаки, человек рискует дойти до того, что ему потребуется квалифицированное лечение и долгий восстановительный период.

Методики своевременного и компетентного информирования представителей коммуникативных специальностей о симптомах профессиональной деформации и факторах, способствующих ее развитию, широко применяются как за рубежом, так и в нашей стране.

В целях предупреждения деформации необходимо исследовать мотивы выбора данной профессии, а затем постоянно “отслеживать” всяческие проявления стресса, создавая здоровую систему поддержки, а за пределами рабочей ситуации стремиться жить радостной и физически активной жизнью.

В качестве ещё одного аспекта проявления деформации выступает апатия и потеря интереса, развивающиеся у работников, которые в процессе своей деятельности как бы перестают развиваться. Они полагаются на устоявшие модели поведения, то есть относятся к каждому новому дню, как к повторению предыдущего.

Разумеется, просто знать об этом явлении для самостоятельной борьбы с ним явно недостаточно, необходимо так же научиться справляться с эмоциональной перегрузкой. В этом может помочь такая область, как искусство. С присущим ему многообразием форм и воплощений, искусство отвлекает человека, оказывая релаксационное воздействие на весь организм. Искусство можно не только созерцать, в нем нужно пребывать.

Оно вырабатывает эмоционально-ценностные и поведенческие реакции человека, учит гармонии и творчеству, тренирует чувства, эмоции и характер. Искусство оказывает целостное и всестороннее воздействие на человека, на его духовную, нравственную и физическую составляющие.

Рассмотрим более подробно, как влияют изобразительное искусство, музыка и художественная литература на сознание человека с профилактической точки зрения.

Созерцание живописных полотен влияет на наше подсознание и может изменить даже наши мысли, так как все они обладают своей энергетикой. Вслед за мыслями, меняются наши действия и реакция на окружающий мир. Эта общая энергия складывается из трёх составляющих: цветовой гаммы картины, изображения, энергии художника, вложенной в картину. Положительное терапевтическое воздействие оказывают произведения, в которых преобладают светлые тона. Они более воздушны и миролюбивы. Помимо этого, по мнению некоторых специалистов, сама изобразительная деятельность имеет особый биологический смысл. Рисование при этом играет роль одного из механизмов выполнения программы совершенствования организма и психики. На этом основаны многие техники Арт-терапии, гештальттерапии и т.д. Цель - освободить при помощи художественного процесса энергию, связанную с неразрешенными конфликтами. Тогда утрачивается необходимость проявлять ее в симптомах, что, в свою очередь, способствует профилактике депрессивных состояний,

возникших из-за напряжённой работы профессиональной деформации. Например, в гештальттерапии выделяется несколько аспектов, присущих терапии искусством:

1. Художественное творчество, как "способ создать порядок из хаоса" (Шоттенлоэр, 2001).

2. Умение что-то изображать, творить - одна из форм независимости. Это означает также и независимость от созданного, так как, если я сам творец, то могу творить снова и снова

3. Акт, выносящий внутреннее во внешний мир, модифицирует внутренний мир, очищает его от напряжения и энергетической статики.

4. Изображение открывает возможность для самоизлечения.

5. В самом процессе изображения и в конечном продукте становится видимым и понятным внутренний мир человека.

Таким образом, может быть переработан материал, возникающий из бессознательного. С помощью рисунка можно диагностировать проблему, которая не осознаётся самим человеком.

Музыкальные произведения так же обладают терапевтическим воздействием. Многие любят слушать музыку, не понимая до конца ее действия, в то время как музыка оказывает существенное влияние на ум и физическое состояние человека. Для того, чтобы лучше понять, как музыка исцеляет, необходимо представить саму технологию воздействия. Отметим несколько возможных вариантов терапевтического использования музыки, которые могут способствовать профилактике профессиональной деформации.

Музыка позволяет замаскировать неприятные звуки и ощущения. При этом соответствующего голоса бывает достаточно для того, чтобы снять болезненное воздействие.

Как доказано учёными, музыка может замедлить и уравновесить волны мозга. Было установлено, что, когда мы сфокусированы на повседневной деятельности или переживаем

сильные отрицательные эмоции, нашим мозгом генерируются бета-волны на частоте от 14 до 20 герц, тогда как возвышенные ощущения и покой характеризуются альфа-волнами, которые распространяются на частоте от 8 до 13 герц. Периоды пиковых творческих способностей, медитаций и сна характеризуются тета-волнами, которые имеют частоту от 4 до 7 герц. Чем медленнее волны мозга, тем более расслабленное и умиротворенное состояние мы испытываем. Подобно медитации, йоге, биологической обратной связи и другим методам, нацеленным на объединение души и тела, музыка, ритм которой составляет около 60 ударов в минуту, включая некоторые произведения в стиле барокко и современных оркестровок, может сдвинуть наше сознание от бета-волн в направлении альфа-диапазона, повышая, таким образом, общее самочувствие и внимательность. Исполнение музыки в домашних условиях, на работе или в школе может создать динамичный баланс между более логичным левым и более интуитивным правым полушариями мозга. Музыка Моцарта или барокко, которая звучит в течение десяти—пятнадцати минут, поможет вашему сознанию обрести четкость и повысит уровень умственной организации.

Музыка воздействует и на дыхание. Замедлив темп музыкального произведения, или прослушивая более медленную музыку, можно углубить и замедлить дыхание, дать возможность успокоиться мозгу. Григорианские песнопения, современные оркестровки и народная музыка обычно дают такой эффект.

Безусловно, и литературные произведения, с их обширным потенциалом, способны отвлечь от рабочей суеты и оказать терапевтическое воздействие на психику человека. Ещё Аристотель впервые обратил внимание на своеобразие переживаний при восприятии художественных произведений и назвал его словом “катарсис”. Это состояние понимается как очищение и просветление чувств. Восприятие произведений, по Аристотелю, есть процесс “очищения аффектов”. Конечно же,

это происходит только при прочтении “качественной”, высокохудожественной литературы. В свою очередь, лёгкие бульварные романы могут вызвать обратный рефлекс.

Обращение к этим видам искусства может послужить хорошей основой для профилактики профессиональной деформации. Но самым главным условием предупреждения профессиональной деформации является не разовое воздействие, а ежедневное снятие напряжения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Безносов С. П. Профессиональная деформация личности // СПб.: Речь, 2004. — 272с.
2. Бычков Б.В. Эстетика. - М.: Гардарики, 2005 г.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Современное Слово, 1998 г.
4. Гертруда Шоттенлоэр. Рисунок и образ в гештальттерапии. – М.: Пирожкова, 2001 г.
5. Зеер Э. Ф. Психология профессий. - Екатеринбург, 1997 г.
6. Левина Е.Р. Психология восприятия художественной литературы: Учебное пособие. / МГИК. – М., 1989.
7. Маркова А. К. Психология профессионализма. М.: Знание, 1996 г.
8. Подвойский В. П. Методология, теория и педагогические технологии преодоления профессиональной деформации руководителей социально-культурных учреждений: Дис. ... д-ра пед. наук. - Москва, -1998 г.

Критерии и показатели сформированности профессиональной направленности курсантов к социальной работе.

В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова критерий рассматривается в качестве мерила оценки, суждения (Ожегов, Шведова, 1995). В педагогической теории и практике существуют общие требования к делению и обоснованию критериев. Так, В.М. Полонский, раскрывая сущность понятия «критерий», выделяет следующие его характеристики:

1) критерий должен быть адекватен тому явлению, измерителем которого он является. Это значит, что в критерии должны четко отражаться природа измеряемого явления и динамика изменения, выражаемого критерием

2) критерий должен выражаться дефиницией; это значит, что одни и те же фактические значения различных явлений должны при применении к ним критерия давать одинаковые качественные значения;

3) критерий должен быть простым, то есть допускать простейшие способы измерения с использованием несложных методик, опросников, тестов при изучении показателей (Полонский, 1987).

Критерий оценки профессиональной направленности курсанта к социальной работе должен отражать содержание его деятельности по функциональному предназначению. А качество и эффективность профессиональной деятельности во многом обусловлено развитостью профессионально-личностных качеств специалиста. Готовность курсанта к социальной работе включает теоретический, практико-методический и морально-психологический аспекты. Если содержанием теоретической подготовки являются знания, практической - умения и навыки их применения, то последний из названных аспектов характеризуется, прежде всего, личностным соответствием

выпускника выбранной профессии. Он должен отвечать высоким этическим стандартам и быть адекватным гуманистической сущности, содержанию и характеру социальной работы как области профессиональной деятельности.

По исследованиям А.И. Арнольдова, Ю.В. Васильева и М.Ф. Фирсова при определении профессионально-личностных качеств специалиста социальной работы учитывались следующие концептуальные положения:

- личность социального работника есть субъект профессиональной деятельности, включенный в конкретные социокультурные условия;

- социальный работник - это человек, осуществляющий свою профессиональную деятельность в системе «человек-человек», в которой особую роль играют процессы общения, взаимоотношений, взаимодействия;

- личность социального работника есть целостность, но не замкнутая в себе, а находящая выход в профессиональной деятельности; целостность личности при этом можно представить как единство природных задатков и результатов социализации - единство социального, нравственного, психологического, общекультурного, профессионального;

- личность социального работника формируется, развивается, самореализуется, самосовершенствуется в профессиональной деятельности и, как активный субъект этой деятельности, она изменяет себя и деятельность (Арнольдов, 1993; АСР, 1994; Васильев, 1992).

Социальному работнику, по мнению И.А.Зимней, должны быть присущи следующие личностные особенности:

- гибкость, проявляющаяся на интеллектуальном, эмоциональном и поведенческом уровнях;

- высокая степень личностной и социальной ответственности;

- адаптированность к различным ситуациям общения, которая проявляется как открытость в общении, способность принять и разделить нормы нравственности и образ жизни другого человека;

- умение контролировать свое поведение в различных жизненных ситуациях и ситуациях общения; способность отстаивать свои убеждения, создавать и поддерживать эмоциональный ком-борт в ситуации межличностного общения (Зимняя, Аминов, Ботов, 1993).

Г.Д. Кузнецова к числу профессионально важных личностных характеристик социального работника относит: способность к эмпатии, сопереживанию; внутренний локус контроля; высокий социальный интеллект; коммуникативность; субъект-субъектный характер отношений; умение слушать, терпение, стрессо-устойчивость (Кузнецова, 1996).

По мнению Ш. Рамона, ядро социальной работы составляют такие ценности, как:

- право индивидов на поддержку со стороны своего ближайшего окружения и общества в целом в тех случаях, когда они сталкиваются с жизненными трудностями и невзгодами;
- право на уважение собственного человеческого достоинства;
- право на самоопределение в той мере, в какой это не создает угрозы собственной личности или окружающим;
- право на ошибку;
- ответственность индивидов за свои действия;
- право на самореализацию своих потенциальных возможностей (Доэла, Шардлоу, 1997).

Р. Сарри подчеркивает значение таких ценностей, как «гуманность, справедливость, самоопределение, конфиденциальность, антидискриминация и честность в профессиональной деятельности» (Сарри, 1996).

Шанти К. Хиндука считает, что социальные работники должны разделять такие ценности, как:

- 1) человеческое достоинство;

- 2) социальная справедливость;
- 3) поддержка неимущих и наиболее уязвимых слоев;
- 4) стремление к мирному сосуществованию;
- 5) добрую волю (Хиндука, 1996).

Основной ценностью социальной работы Ш. Рамон считает ценность самоопределения. И если руководствоваться данной ценностью, необходимо стремиться к сотрудничеству между профессионалами и клиентами, важным условием которого является знание мнения клиента о воздействии (Рамон, 1996). При этом Р. Сойер справедливо предложил считать "право на ошибку" частью ценности самоопределения (Soyer, 1975).

Н.Б. Шмелева под ценностями социальной работы понимает ведущую потребность – «служить своей профессией на благо окружающих, которая ориентирует профессионально-личностную активность социального работника в достижении этой гуманной цели» (Шмелева, 1997). Она выделяет три взаимосвязанные группы ценностей деятельности социального работника, последовательно усваиваемые в ходе профессионального обучения:

1) ценности, отражающие альтруистический характер деятельности - помощь другому, нуждающемуся в твоей поддержке, слабо защищенному человеку;

2) ценности этической ответственности перед профессией – отстаивание и защиты достоинства и целостности профессии, развитие этических норм, знаний и миссии социальной работы;

3) ценности, связанные с потребностью самореализации, самоутверждения и самосовершенствования личности социального работника, достижение профессионализма деятельности (Шмелева, 1997).

В социальной работе существенным является содержательное определение ключевых компетенций, которые должны приобрести обучающиеся как в ходе учебы, так и для успешной работы.

Ключевые компетенции - это обобщенные способности индивида, основанные на знаниях, опыте, ценностях и склонностях. Ключевыми эти компетенции называются потому, что их можно применять в самых различных ситуациях для характеристики каждого специалиста. Они не связаны с конкретным рабочим местом, а представляют собой *способность и готовность личности к деятельности*. В трудовой жизни они считаются компетенциями, выходящими за профессиональные рамки. Благодаря им каждый сотрудник имеет возможность соотносить свои профессиональные и общие знания с постоянно меняющимися профессиональными ситуациями в совместной работе с другими членами общества.

Компетентный человек трактуется как знающий, осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области; обладающий компетенцией. Компетенция - это круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен; круг чьих-нибудь полномочий и прав. Можно отметить, что фраза «Это не в моей компетенции» чаще всего соотносится с тем, что человек по своим полномочиям и квалификацией не в праве делать или решать что-либо, судить о чем-либо. Если говорят «Он не компетентен», тем более, «профессионально не компетентен», то имеют в виду отсутствие знаний, умений, опыта в определенной сфере деятельности.

В «Словаре русского языка» понятие «компетентность» толкуется как: 1) обладание достаточными знаниями, осведомленность в какой-то области; 2) полномочность и авторитетность специалиста (Ожегов, Шведова, 1995). В «Словаре иностранных слов» понятие «компетентность» (competens (лат.) - соответствующий, способный; competent (франц.) - правомочный; competence (англ.) - способность соответствовать, быть годным) рассматривается как «обладание знаниями, позволяющее судить о чем-либо; обладание умениями, позволяющими выполнять круг полномочий, в которых хорошо осведомлен» (Захаренко, Комарова, Нечаева, 2003).

В Большой Советской Энциклопедии профессиональная компетентность трактуется следующим образом: «некое подтвержденное право принадлежности к определенной профессиональной группе работников, признаваемое со стороны социальной системы в целом и представителями, как этой профессиональной группы, так и других социальных и профессиональных групп» (БСЭ, 1970-1978).

Из данных определений можно сделать вывод, что «компетентность» - обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо; обладание компетенцией. На первый взгляд, термин «компетентность» близок по значению понятию «компетенция», но очевидно, что они не могут считаться тождественными, так как каждое определение несет свой смысловой оттенок.

Как считает И.А.Зимняя, в систему социально-личностных компетенций входят следующие:

- *компетенции здоровьесбережения*: знание и соблюдение норм здорового образа жизни; понимание знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены; физическая культура человека, свобода и ответственность выбора образа жизни;

- *компетенции гражданственности*: знания и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, гражданский долг; знание и гордость за символы государства (герб, флаг, гимн);

- *компетенции социального взаимодействия*: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их профилактика; сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), социальная мобильность;

- *компетенции в общении*: устном, письменном, диалог, монолог, восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; кросскультурное общение;

деловая переписка; делопроизводство, профязык, коммуникативные задачи, уровни воздействия на реципиента.

- *компетенции информационных технологий*: прием, переработка, выдача информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), массмедийные, мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; владение электронной, Интернет технологией (Зимняя, 1993).

Каждый из вышеназванных видов компетенций создает возможность сформироваться социально-личностному виду компетентности: здоровье сбережения, гражданственности, социального взаимодействия, коммуникативной и информационно-технологической.

Профессиональные и специальные компетенции направлены на формирование профессионального мастерства. Специальные компетенции связаны с непосредственным предметом труда, тем кругом клиентов, к обслуживанию которых готовится социальный работник. Профессиональное мастерство социального работника представляет собой совокупность качеств, отражающих степень его квалификации, уровень знаний и навыков, готовности и способности, связанные с осуществлением комплекса мер по социальной защите населения. Сюда входят следующие качества:

- высокая квалификация работника, прошедшего специализированную подготовку и обучение, обладающего устойчивыми навыками в области работы с разными категориями населения, умело и эффективно применяющего на практике современные технологии в области социальной работы;

- высокая компетентность и соответствие действий требованиям государственных стандартов в области социального обслуживания;

- максимальное использование знаний и умений в области социальной работы в сочетании с индивидуальными способностями;

- надежность и ответственность, адекватная реакция на социально-экономические изменения в обществе;

- умелое использование достижений социальных наук и социальных технологий для гармонизации отношений в социуме;

- умение завоевывать доверие клиентов и коллег, отзывчивость, влияние на людей, рефлексивный подход к клиенту и его проблемам.

Наличие профессиональной компетентности у социального работника предполагает:

- готовность вступить в отношения взаимопомощи (предложить помощь, откликнуться на просьбу о помощи, проявить великодушие – оказать помощь, не ожидая ничего взамен; попросить о помощи);

- готовность к продуктивному сотрудничеству в группе (как отдавать распоряжения в интересах дела, так и исполнять чужие; преодолевать трудности, связанные с разницей мнений, желаний, намерений; мирно выражать свои чувства);

- знание конструктивных способов решения конфликта и исправления нарушенных отношений (умение мириться после ссоры; добровольно исправить случившееся или возместить убытки; признать свою вину и просить прощения; наложить на себя взыскание);

- знание норм поведения, оценочных категорий, культурных символов и ориентация на социальные нормы в своем поведении; выражение своих переживаний в приемлемой для данного общества форме, в рамках нормы;

- понимание ожиданий окружающих; понимание того, что человек является объектом оценки со стороны окружающих;

- понимание значимости социального статуса индивида; знание специфических норм общения в конкретной деятельности, группе; понимание социальных ролей, связанных с полом, и поведение в соответствии со своей гендерной ролью;

знание социально приемлемых способов самоутверждения, изменения своего статуса;

- знание особенностей формального и неформального общения, опыт формального и неформального общения в соответствии с конвенциональными ролями;

- опыт создания сообществ людей, равных по статусу; совместного установления в них законов и правил;

- опыт взаимодействия с различными группами; знание о несовпадении ценностей различных групп.

Исходя из изложенного, мы можем определить критерии и показатели сформированности профессиональной направленности курсантов к социальной работе:

1. **Мотивационно-ценностный критерий** характеризуется следующими показателями: степень осознания значимости и ценности социальной работы как вида профессиональной деятельности; удовлетворенность процессом профессионального образования; отношение к профессиональным ценностям социальной работы; выраженность мотивов профессионального самосовершенствования в сфере военно-социальной работы; устойчивость мотивов профессиональной карьеры по специальности «социальная работа»; интерес к работе с военнослужащими и членами их семей по решению имеющихся социальных проблем; степень выраженности эмпатии, толерантное отношение к людям и их проблемам, готовность оказать бескорыстную помощь.

2. **Когнитивно-содержательный критерий** включает следующие показатели: уровень знаний нормативно-правовой базы социальной работы; устойчивость знаний основных методик и технологий социальной работы; степень осознания своей профессиональной идентичности; уровень знаний об основных правилах межличностного общения с различными группами клиентов; глубина знаний о конструктивных способах решения межличностных конфликтов и восстановлений отношений между людьми; степень понимания своих

обязанностей перед обществом и людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

3. Профессионально-деятельностный критерий проявляется по следующим показателям: умение реализовать индивидуальный стиль профессиональной деятельности по применению имеющихся знаний, умений и навыков социальной работы; выраженность умений конструктивного коммуникативного социального взаимодействия с клиентами и сотрудниками социальных служб; сформированность навыков диагностики психических состояний клиентов социальной работы; устойчивость умений сбора и обработки необходимой информации о клиенте и ее анализа для принятия адекватного решения об оказании необходимой помощи; степень решенности социальных проблем у военнослужащих воинской части и членов их семей; адекватное осмысление и оценка результатов профессиональной деятельности с клиентами; способность к профессиональному саморазвитию.

Таким образом, уровень развития профессиональной направленности курсантов к социальной работе можно определять по четкой системе критериев и показателей, позволяющих осуществлять диагностику развития профессионально-важных качеств, направленность профессионального сознания и мировоззрения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антология социальной работы: В 3 т. – Т.1 История социальной помощи в России / Сост. М.В. Фирсов. - М., 1994.
2. Арнольдов А.И. Концепция социальной работы. – М., 1993.
3. Васильев Ю.Н. Психологический портрет социального работника // Социальная работа. – 1992. - № 5.
4. Большая Советская энциклопедия: в 30 т. – М., 1970-1978. - Изд. 3-е. - Т.14. - С. 125.
5. Захаренко Е.Н., Комарова Л. Н., Нечаева И.В. Новый словарь иностранных слов: 25 000 слов и словосочетаний. – М.: «Азбуковник», 2003. – С. 112.

6. Зимняя И.А. Ключевые компетенции - приоритетные направления подготовки социальных работников // Проблема семьи и семейная политика: Сб. науч. тр. - Вып.3. - М, 1993. - С.69.

7. Зимняя И.А., Аминов Н.Л., Ботов В.М. и др. Приоритетные направления подготовки социальных работников // Проблемы семьи и семейная политика: Сб. научн. трудов: Вып. 3. – М., 1993. - С.69.

8. Кузнецова Г.Д. Формирование профессиональной деятельности и личности социального работника: Дис. ... канд. пед. наук. 13.00.08. – М., 1996.

9. Полонский В.М. Оценка качества научно-педагогического исследования. – М., 1987. – С.56.

10. Рамон Ш. Исследование и обучение с точки зрения перспектив клиентов и опекунов / Под ред. Ш. Рамон и Р. Сарри; Пер. с англ. под ред. Ю.Б. Шапиро. - М.: Аспект Пресс, 1996. - С.31

11. Сарри Р. Отбор студентов и обучение их социальной работе - М.: Аспект Пресс, 1996. -С.61.

12. Обучение практике социальной работы. Международный взгляд и перспективы / Под ред. М. Доэла и С. Шардлоу; Пер. с англ. под. ред. Ю.Б. Шапиро. - М.: Аспект Пресс, 1997. - С.10.

13. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азъ, 1995. – С.260, 301.

14. Шмелева Н.Б. Ценностные ориентации, мотивации и психологические установки в профессиональной подготовке социального работника // Российский журнал социальной работы. - 1997.- №1. - С.115-117.

15. Хиндука Ш.К. О возможных путях развития системы подготовки социальных работников в России / Под ред. Ш. Рамон и Р. Сарри; Пер. с англ. под ред. Ю.Б. Шапиро. - М.: Аспект Пресс, 1996. – С.14.

16. Soyer, R. The Right to Fail. In: McDermott J.(ed.) Self Determination in Social Work. Routledge. London, 1975. – P.127.

Социально-педагогическое сопровождение хантыйской семьи в национальных территориальных образованиях.

Нестабильная социально-экономическая ситуация в российском обществе наиболее значительно повлияла на семью. Как подтверждают исследования, семья под воздействием кризиса теряет традиционную устойчивость, способность к адаптации и как никогда нуждается в поддержке со стороны государства. Задача социальной работы состоит в том, чтобы провести социально-педагогическую диагностику социальных проблем российских семей и оказать им «скорую» помощь. В Российской Федерации, начиная с 1990-х гг. происходит массовое снижение жизненного уровня семей с детьми. По данным Госкомстата РФ, основная часть семей с детьми сосредоточена в низкодоходных группах, уровень бедности в семьях с детьми в 3 раза выше, чем в бездетных.

Особый научный интерес представляет изучение современного состояния семей коренных малочисленных народов Севера, на примере которых видно, к чему ведет утрата традиционных культурных ценностей в сфере семейно-брачных отношений. Разрушение традиционного уклада жизни вследствие промышленного освоения Севера, интернатская система воспитания, связанная с ранним отрывом детей от семьи, не учитывающая этнические особенности детей, привела к снижению значимости родного языка и национальных традиций в социализации личности. Маргинализация коренного населения порождает ряд социальных проблем: высокий уровень смертности, алкоголизм, преступность, суицид (в том числе детский и подростковый).

В Ханты-Мансийском автономном округе–Югре коренные малочисленные народы составляют всего около 2% всего населения (ханты, манси, лесные ненцы), большинство которых проживает в северо-восточной и северо-западной территориях.

В Березовском районе коренные малочисленные народы Севера составляют около 25 % всех проживающих. Почти 60 % ханты и манси живут в небольших поселениях Березовского района, в которых еще сохраняются и почитаются национальные культурные традиции: с. Теги, п. Саранпауль, с. Сосьва, п. Хулимсунт, с. Няксимволь, д. Ломбовож, д. Щекурья и др.

Социокультурное пространство в национальных деревнях – это малокомплектная школа - детский сад и сельский клуб, главный в деревне – староста. В крупных селах имеются средняя школа, сельский клуб, музей, библиотека, спортивные учреждения, сельская администрация, руководит селом – глава. Главной и основной проблемой сельских жителей является безработица, а отсюда - низкий уровень жизни. Снижение жизненного уровня населения сказалось на детях, их нравственном, физическом и психическом здоровье. Сегодня более 50% подростков, совершающих преступления, из неполной семьи; более 30% детей с психическими отклонениями росли без отца.

В такой ситуации в социальной помощи и в социально-педагогическом сопровождении нуждаются все члены семьи, а особенно дети. Однако в социально-педагогической работе с детьми, их семьями немало противоречий, нерешенных проблем. У многих социальных педагогов нет достаточной подготовки. Введение новой должности в штатное расписание образовательных учреждений сдерживается нехваткой ассигнований по фонду заработной платы. Там, где должность введена, для нее используются ставки классных руководителей, воспитателей групп продленного дня. Количество ставок социальных педагогов определяется не потребностями и задачами образовательного учреждения, а их возможностями. Представление о заказе на кадры социальных педагогов приблизительно не опирается на четкие статистические данные. Потребности в практике и в подготовке специалистов не изучены. Слабо поощряются передовой опыт, старания энтузиастов, плохо пропагандируются их достижения. От

практики отстает наука, и возникает опасность, что этот разрыв будет увеличиваться. Поэтому необходима поддержка социально-педагогических исследований. Остро стоит вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов, готовящих кадры социальных педагогов. Такая должность сегодня очень нужна школе. Ее востребованность продиктована самой жизнью.

В Березовском районе в национальных селах часто функции социального педагога выполняют специалисты по социальной работе Комплексного центра социального обслуживания населения «Альянс». И одной из главных задач специалиста по социальной работе становится налаживание взаимодействия между школой и семьей, выполнение посреднической функции в установлении связей и контактов семьи и специалистов — психологов, социальных работников, врачей, юристов, представителей органов власти и общественности.

Социально-педагогическая деятельность позволяет вносить такие изменения в систему воспитания детей и подростков, которые обеспечивают оптимальные условия для их личностного становления, социальной защиты, социализации в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка (Куличенко, 1998).

Например, в селе Теги Березовского района специалист по социальной работе Макарова Е.Я. тесно сотрудничает с сельской школой, она непосредственно взаимодействует с директором школы, два раза в неделю посещает школу, помогает родителям и школьникам в нормализации отношений, выясняет причины непосещений учениками школы. Она выявляет семьи, в которых родители ведут аморальный образ жизни, семьи, где жестоко обращаются с детьми, детей, отстающих в физическом и умственном развитии, детей, страдающих от обездоленности. Чтобы помочь ребёнку или семье, она привлекает специалистов, имеющих в селе: учителя, врача, участкового милиционера.

Специалист по социальной работе выявляет нуждающихся в социальной помощи детей. Это неуспевающие дети, которые в силу своих способностей не могут усвоить школьного курса. Это дети, которые переживают стрессы или в коллективе сверстников в школе или в семье. Это дети больные, с теми или иными недостатками.

Иногда помощь этим детям может состоять только в том, чтобы разобраться в их отношениях с окружающими. В другом случае – научить контролировать свои поступки, быть в себе уверенным. Но в том и другом случаях от специалиста по социальной работе требуются чуткость и сердечность.

На селе актуальна нехватка различных секций и клубов, разнообразных трудовых, туристических и краеведческих отрядов. То есть в настоящее время мало занято в организационном плане внеучебное время школьника, в этом плане специалист по социальной работе становится организатором внеучебного времени школьника, объединяясь в своей воспитательной работе с родителями и классными руководителями.

Содержание работы специалиста по социальной работе в соответствии с квалификационной характеристикой определяется ее педагогической направленностью. Это означает, что вся его профессиональная деятельность, представляет собой комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях и по месту жительства обучающихся.

Однако сам выбор мероприятий не произволен, а обусловлен предварительно полученными данными, которые нуждаются в анализе и социально-педагогической интерпретации. Поэтому определенное время в деятельности специалиста по социальной работе, особенно на начальном этапе, занимает изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности обучающихся и социальной среды, условий жизни. В процессе изучения выявляются интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные

ситуации, отклонения в поведении, типология семей, их социокультурный и педагогический портрет и др. Поэтому в методическом багаже социального работника, работающего с семьей, значительное место занимают диагностические методики: тесты, опросники, анкеты и др.

Совершенно очевидно, что диагностический инструментарий социального педагога включает в себя как социологические, так и психологические методики. Также большой интерес представляют разные отчеты, справки, таблицы, документы, медицинские карты учащихся и прочее, что всегда имеется в наличии в любом образовательном учреждении. Используются также специфические методы социальной работы, такие как метод социальной биографии семьи, личности, а также социальная история села, диагностика социальной среды.

В работе с коренными малочисленными народами Севера, немаловажной задачей специалиста по социальной работе является понимание особенностей / тонкостей национального мышления клиентов, их мировоззрения, их ощущений и поведения в процессе взаимодействия. По мнению, Р.З. Хайруллина существует два фактора, препятствующих проведению социальной работы в соответствии с национальной культурой клиента: недостаток опыта и недостаток знаний. Недостаток знаний возникает, когда при обучении будущего социального работника, специалиста по социальной работе, социального педагога не преподаются этнонациональный и гендерный аспекты оказания социальной помощи, когда преподаватели не могут предоставить студентам необходимые знания для получения опыта по ряду причин. Основными из них являются этноцентризм, низкая культурная сензитивность, дискриминация, ограничивающие человека при восприятии другой культуры.

Стратегия социальной работы заключается в изучении человека, в его целостности, его мира, его индивидуальности и универсальности. На практике же большинство моделей

социальной работы сосредоточено на технологических аспектах оказания помощи. Эффективность социальной работы зависит от осмысления сущности жизнедеятельности человека, ее изменений под воздействием экономических, социально-психологических факторов. Формирование мира человека – сложный процесс познания, закрепления, творческого освоения мировоззренческих, идеологических, нравственных установок общества, процесс усвоения социальных качеств, знаний и умений, созданных обществом, на основе чего вырабатывается свое видение и оценка вещей (Лодкина, 1996).

ЛИТЕРАТУРА

1. Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогике (на материалах отечественного образования). - 2-ое изд. - М.: Изд-во «Полиграфические ресурсы», 1998.
2. Вульф Б.З. Социальный педагог в системе общественного воспитания // Педагогика. - 1992. - № 5/6. - С.45-52.
3. Гурьянова М.П. Новая профессия в социальной сфере // ПК Консультант. – 1997 (июль). - С.14.
4. Куличенко Р.М. Социальный педагог: профессионализация деятельности: Монография. - М., 1998.
5. Лодкина Т. Социальный педагог приходит в семью // Воспитание школьников. - 1996. - № 5. - С.35-38.
6. Нагавкина Л.С., Крокинская О.К., Косабуцкая С.А. Социальный педагог: введение в должность: Сб. материалов – СПб.: КАРО, 2000.
7. Никитина Л. Содержание работы социального педагога в образовательном учреждении // Воспитание школьников. 2001. - №1. – С.34.
8. Хайруллин Р.З. Социальная работа в поликультурном канадском обществе // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2010. - № 4. - С.75-82.

Учебно-профессиональный инфантилизм студента как научная и социальная проблема.

В современных условиях обществу требуется адаптивная личность с высокой степенью внутренней устойчивости, способностью к развитию, самообразованию, самосовершенствованию. Решение указанной проблемы, возможно при формировании такого образования, который даст студенту возможность эффективной адаптации к постоянно изменяющимся производственным условиям.

Экономика предполагает повышенную потребность в многопрофильных специалистах, обладающих разносторонними знаниями, умениями и навыками, способных к эффективной и безболезненной перемене видов и форм трудовой деятельности, а также к их совмещению. Особенно тяжелой и болезненной данная ситуация оказалась для молодежи, которая в силу специфики социально-психологических характеристик оказывается недостаточно подготовленной к современным реалиям рынка труда.

Практики бизнеса негативно оценивают такие качества молодых работников, как отсутствие навыков трудовой жизни и построения взаимоотношений в рабочей группе, неустойчивость поведения, излишнюю эмоциональность, то есть все то, что свидетельствует о социальной незрелости человека, недостаточном уровне его социализации. Совокупность данных явлений характеризуют общим понятием инфантилизма молодежи – социального, профессионального и учебного.

Вместе с тем, социализация человека в обществе, хотя и сопряжена с возрастом, протекает у конкретных людей индивидуально. Явления инфантилизма и социальной незрелости могут сохраниться у человека до конца его трудовой жизни, а могут быть преодолены в достаточно раннем возрасте, на стадии профессионального обучения и становления.

Успешность вхождения молодого специалиста в профессиональный социум выступает в качестве приоритетного направления воспитательной деятельности вуза, в то же время, подобная цель может быть достигнута только с учетом создания таких условий, которые учитывают индивидуальные личностные особенности обучающихся, а также сложившиеся ограничения в процессе развития студента.

Подобным ограничением выступает учебно-профессиональный инфантилизм, который в процессе вхождения выпускника вуза в профессиональный социум препятствует эффективной профессионализации, социализации специалиста и является существенным ограничителем его дальнейшего развития.

Учебно-профессиональный инфантилизм проявляется в отсутствии желания и способностей к эффективной профессиональной адаптации, в отсутствии активности в освоении нового профессионального пространства, в боязни профессиональной деятельности, в неуверенности в собственных силах, либо в чрезмерной уверенности в собственном профессионализме, завышенных требованиях к вознаграждению и условиям труда, пренебрежительном отношении к полученной специальности. Данные моменты негативно отражаются не только на дальнейшей профессиональной судьбе подобного специалиста, но и могут явиться причиной безработицы, потери уверенности в собственных силах, что может привести к асоциальному поведению молодого специалиста.

На сегодняшний день существует ряд условий, способствующих профессиональному самоопределению обучающихся:

- интеграция деятельности школ, колледжей и вузов на организационно-методической основе для профориентационной работы;

- обновление содержания образования, позволяющее обеспечить целенаправленное системное формирование в ходе

учебного процесса ценностного отношения к профессии и профессионально важных качеств и свойств личности студента;

- соблюдение в процессе профессионального обучения принципов гуманизма, демократизации; личностный подход и использование практико-ориентированных методов и форм в профессиональном обучении;

- учет типологических и индивидуальных особенностей личности и ее активности в процессе обучения в вузе;

- обеспечение в ходе образовательного процесса психолого-педагогической поддержки и сопровождения студентов и преподавателей.

При этом часто в стороне остаются вопросы коррекции и профилактики уже имеющихся негативных установок студентов, с которыми они поступают в вуз, или которые формируются в процессе обучения в вузе в результате негативного воздействия СМИ, примеров неудачной профессиональной деятельности родителей, под воздействием неблагоприятного материального положения в семье и т.д.

Процесс профессионального самоопределения молодого специалиста мы рассматриваем как переход из зоны потенциального личностного и профессионального развития в зону индивидуально сформированного представления о личностном и профессиональном развитии. Данный переход является определенным кризисом для выпускника вуза, именно в процессе этого перехода обостряются имеющиеся противоречия и ограничения, сформированные у студента ранее. Деструкции профессионального развития, возникающие на этапе вхождения молодого специалиста в профессиональный социум, на многие годы вперед формируют ограничения профессионального развития, что является существенной проблемой современного образования и практических сфер профессиональной деятельности.

Существующие в настоящее время социально-экономические отношения и продуцируемые средствами массовой информации модели «успешности» профессиональной

деятельности зачастую не только не способствуют успешной профессиональной адаптации молодого специалиста, а создают иллюзорное, неверное представление о реалиях профессиональной деятельности, что зачастую выражается в продуцируемой модели «легкой» жизни, где постоянный добросовестный труд не является предпочтительным для достижения жизненного и профессионального успеха. Данные моменты формируют апатичные настроения, негативное отношение к процессу учебы, а также отсутствие желания «входить» во взрослую жизнь, что выражается учебно-профессиональным инфантилизмом студентов.

Инфантилизм - (от лат. *infantilis* - младенческий, детский) - сохранение в психике и поведении взрослого особенностей, присущих детскому возрасту. Индивид, которому свойственен инфантилизм, при нормальном или даже ускоренном физическом и умственном развитии отличается незрелостью волевой сферы. Это выражается в несамостоятельности решений и действий, чувстве незащищенности, в пониженной критичности по отношению к себе, повышенной требовательности к заботе других о себе, в разнообразных компенсаторных реакциях (фантазирование, замещающее реальные поступки, эгоцентризм и др.).

Выделяют также и разнообразные виды психического инфантилизма, который рассматривается прежде всего, как отставание в психическом развитии.

А.Г.Асмолов отмечает, что феномен социального инфантилизма стал довольно характерной чертой социально-психологического портрета подрастающих поколений в целом, отличительной особенностью социологического возраста современной молодежи. Сердцевина данного явления - бегство от выбора и возложение ответственности за принятие решения на плечи другого человека. Социальная роль «вечного ребенка» освобождает личность от ответственности, от суда за совершенные поступки. А.Г.Асмолов говорит, что об искусстве пользоваться социальной ролью «ребенка» уже 5-летними и 6-

летними детьми красноречиво свидетельствуют их собственные высказывания: «Как ты мог ребенка обидеть? Оставь это, пожалуйста, для ребенка!» Так, от пяти до... (трудно назвать конечную календарную степень инфантильности) шествуют по жизненному пути «вечные дети». Во избежание недоразумений следует сразу же заметить: социально инфантильный человек - это не обязательно человек социально неприспособленный.

Мы разделяем данную позицию, рассматривая учебно-профессиональный инфантилизм студента, как особый негативный вид самореализации учащегося в условиях и вуза, и дальнейшего места профессиональной деятельности.

Важно отметить, что молодежь, испытывает на себе прессинг от навязываемых поведенческих догматов, от тотальной регламентации ее действий, от отчужденности при решении не только глобальных социально-экономических проблем, но и локальных вопросов, связанных с ее собственной жизнью. Такая «конфронтация» представителей подрастающего поколения с институтами государственной власти и управления, наложенная на сложности и противоречия процесса социализации в новых социально-экономических и политических условиях, разразилась «взрывом» молодежной деструктивности.

Именно это понятие чаще всего встречается в работах представителей самых различных научных дисциплин: криминологов, социологов, психологов, педагогов, медиков. Частота его употребления объясняется тем, что оно используется в качестве универсального для обозначения целой группы внешне похожих, но по природе различных проявлений молодежного негативизма: от элементарного непослушания до тяжких преступлений.

А.Г.Асмолов, выделяет дальнейшие модели развития социального инфантилизма, который впоследствии приводит к нигилизму и противостоянию окружающему социуму.

Взаимодействие личности и социальной среды, в самом общем виде понимается как деятельность

удовлетворяющего свои потребности, преследующего свои цели в конкретных социальных связях и взаимодействиях индивида. Иначе говоря, речь идет об активном утверждении личностью своих потребностей, где адаптация, приспособление к среде всего лишь момент, подчиненный задачам самореализации личности. Здесь, учебно-профессиональный инфантилизм также может выступать в качестве определенной модели деструктивной адаптации к усложняющимся условиям учебной среды вуза, а затем и профессиональной деятельности.

Феномен социального инфантилизма стал характерной чертой социально-психологического портрета значительной части учащейся молодежи. Социальный инфантилизм проявляется в стремлении возлагать ответственность за принятие решений на других, находиться в позиции «вечного ребенка» и рассматривается как показатель недостаточной активности, особый негативный вид адаптации студента к учебной (впоследствии профессиональной) среде.

Таким образом, мы можем дать следующие определение учебно-профессионального инфантилизма: это особый, деструктивный способ самореализации личности в условиях учебной и профессиональной среды, который характеризуется:

- негативным отношением к учебной и профессиональной деятельности,
- завышенной требовательности к окружающему социуму,
- активным или пассивным противодействием учебному процессу,
- отсутствием адекватной субъектной позиции по отношению к собственному профессиональному становлению и развитию, и, как следствие, к учебной деятельности, отсутствие профессиональных и жизненных планов, реальных путей их достижения;
- наличием потребительских ориентаций в профессиональной и учебной деятельности.

Модель преодоления учебно-профессионального инфантилизма студентов.

Образовательный и воспитательный процесс в вузе нельзя рассматривать без учета обращения к гуманистическим взглядам, акцентированию личностных знаний, коммуникативной культуры студента, его индивидуальным способностям и особенностям. Особой ценностью становится совместное творчество, взаимосвязь когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов, когда знание становится ценностной нормой поведения, пройдя через опыт, чувственное проживание между педагогами и студентами.

Исследование системы связей мотиваций и способностей субъекта, имеет на выходе положения и выводы, относящиеся и к области воспитания. При этом, психологическая сущность воспитания - это изменение сознания и самосознания (по всем условно выделяемым составляющим), их переструктурирование (как изменение многослойных отношений значения, смысла, эмоций, мотива и т.д.). Мотивация выступает тем сложным механизмом, который соотносит влияние для личности факторов деятельности с внутренними свойствами и возможностями человека как субъекта деятельности. Как показывают исследования, практически никогда в педагогическом пространстве не срабатывает линейная количественная логика, и «больше» далеко не всегда означает «лучше».

Огромное влияние на формирование личности студента оказывает обучение, сама среда вуза. Следовательно, важно знать, каково содержание социально-психологического взаимодействия студента с этим значимым в его жизни социальным институтом: как он влияет на развитие его интеллекта, мотивацию к учебе и профессиональную направленность и как проявляются кризисные моменты в этом

взаимодействии.

Условия восстановления личности с инфантильными формами поведения и принципы организации процесса коррекции учебно-профессионального инфантилизма, предполагают исследование проблемы организации деятельности по формированию позитивных, полноценных и реальных умений адаптации студента в условиях изменения социального и профессионального социума. Принимая учебно-профессиональный инфантилизм в качестве модели жизнедеятельности и определенной формы адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды, программу по преодолению необходимо выстраивать с учетом данных особенностей.

Сегодняшний этап развития педагогической психологии вуза можно характеризовать как слом привычных стереотипов, поиски нового. Развитие тенденции к осмыслению проблем социальной и профессиональной адаптивности, ориентация на нужды человека, оптимизацию социальных отношений, условий его обитания, сферы учебной деятельности по праву выдвинули на передний план психолого-педагогическую сторону данной проблемы. Решение всей группы вопросов опирается на понимание того, что формирование личностных качеств индивида, возможности их совершенствования, воспроизводства и реабилитации обуславливаются наследственной предрасположенностью, возможностями самовоспитания, спецификой влияния социальной среды как на микро, так и на макроуровни ее организации, а также потенциалом педагогического воздействия субъектов воспитывающего влияния, эффективностью социального управления. Очевидно и другое: психолого-педагогическое влияние учитывает тот факт, что человек готовится к жизни и живет не вообще, не в среднестатистических общечеловеческих условиях, но в контексте вполне конкретной социокультурной, социально-территориальной и экономической ситуации. В этом смысле

преодоление не может быть одинаковыми для всех времен и народов, этнических групп.

Социальная среда в целом, различные сферы микросферы существования личности во всех возрастных периодах в процессе всей жизни человека оказывают на его поведение соответствующее влияние. Социально-исторически обусловлен и характер воздействия, возможности субъектов, психолого-педагогические воздействия, их количество и согласованность слияния, в том числе и различных учреждений.

Огромное разнообразие условий среды, в которой живет человек, особенностей его индивидуально-личностных обстоятельств жизни, характера, здоровья, истории, влияние факторов наследственности требуют от психолого-педагогической деятельности как основы оказания помощи повышенного внимания к неповторимому в жизни человека.

Возникает необходимость определения механизмов проявлений учебно-профессиональным инфантилизмом студента вуза, как основы для формирования комплекса необходимых воздействий и условий внешней среды, обеспечивающих устойчивость функционирования профессионально-образовательной и воспитательной системы вуза, каждое из которых определяет свои требования. Условием организации системы являются потребности общественных систем в таких студентах, которые успешны в учебной деятельности и готовы будут демонстрировать подобную успешность впоследствии в профессиональной деятельности.

На наш взгляд, система педагогического сопровождения учебно-профессиональным инфантилизмом студента в условиях вуза предполагает три взаимосвязанных этапа:

- диагностический комплекс – выявление наличия учебно-профессионального инфантилизма, уровня его проявлений и типа его возникновения;
- комплекс по коррекции учебно-профессионального инфантилизма студента;
- комплекс по профилактике учебно-

профессионального инфантилизма студентов вуза.

По сути, психологическое сопровождение как идея, развивается в рамках парадигмы «содействия». Данная парадигма предполагает: деятельностное начало (т.е. содействие есть профессиональная деятельность, имеющая предмет, цели, задачи, план); профессиональные цели могут быть достигнуты только через вовлечения в процесс самого обучаемого (содействии).

Сопровождение – идея последнего десятилетия. Впервые это слово прозвучало в печати в изданиях «питерской» школы практической психологии, и в первых своих вариантах сочеталось со словом «развитие». Сопровождение возникло и окрепло как движение практиков, и поэтому существует несколько различных подходов к его пониманию: «сопровождение естественного развития», «сопровождение отношений» и «психолого-педагогическое сопровождение ребенка». Данные подходы имеют общие моменты: каждый из них предполагает необходимость наличия умений по воздействию на другого человека, навыков по «вживанию» в микросоциум и понимание конкретной ситуации конкретного человека (что, впрочем, лишает данные подходы объективности).

Следовательно, сопровождение на этом уровне общности представляет циклическое непосредственное и опосредованное воздействие людей друг на друга в условиях социума с целью гармонизации отношений индивидов, участвующих во взаимодействии между собой и с этим социумом в определенном пространстве и во времени. В процессе такого взаимодействия осуществляется развитие человека на его жизненном пути, в чередовании конкретных жизненных и социальных ситуаций.

Таким образом, на уровне всеобщего, сопровождение развития человека представляет собой его социальное взаимодействие с окружающими людьми, функциями воздействий которых является развитие этого человека на его

жизненном пути, в разнообразных личных и социальных ситуациях. Такое сопровождение может носить различный характер, которые в каждом конкретном случае определяется категорией «отдельное». Этот вывод подтверждается тем, что в практической деятельности и научной литературе встречаются понятия «медицинское сопровождение», «психологическое сопровождение», «научное сопровождение», «финансовое сопровождение», «социально-педагогическое сопровождение» и др.

На уровне отдельного, одним из таких видов сопровождения становится психолого-педагогическое сопровождение, которое, с одной стороны, несет в себе черты социального взаимодействия, но, с другой стороны, имеет свою специфику, проявляющуюся в первую очередь в специфике функций окружающих человека других людей. Эта специфика заключается в педагогическом характере сопровождения, целью которого становится целенаправленное развитие личности сопровождаемого человека, осуществляемое посредством специальных педагогических систем (образования, просвещения, воспитания, обучения, подготовки) в их институциональном (структурном) оформлении.

Методологическим основанием системы педагогического сопровождения человека была определена концепция свободного выбора как условия развития студента. Исходным положением теории сопровождения, может быть, выдвинут - системно-ориентационный подход, в логике которого развитие понимается как выбор и освоение субъектом тех или иных инноваций. Каждая ситуация выбора порождает множественность вариантов решения, опосредованных некоторым ориентационным полем. Сопровождение трактуется как помощь субъекту в формировании ориентационного поля развития, ответственность за действия, в котором несет он сам. Важнейшим положением предлагаемого подхода выступает приоритет опоры на внутренний потенциал субъекта. Данный подход позволил выделить сопровождение как метод,

обеспечивающий создание условий для принятия субъектом оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора.

Задачей вуза становится реализация комплекса педагогических технологий воспитательной и образовательной деятельности руководства факультетов и кафедр, преподавателей, кураторов групп, самих студентов, ориентированных на формирование позитивного отношения к учебной и профессиональной деятельности, мотивации на успешность и результативность в любом виде деятельности, активность и творчество.

Диагностический комплекс по выявлению учебно-профессионального инфантилизма. Основная сложность разработки программы исследования заключается в разнообразии проявлений учебно-профессионального инфантилизма студентов, что заставляет отказаться от поиска четко ориентированных тестов и методик.

Диагностика выступает одним из основных этапов успешной коррекционной работы. Но диагностика социально-профессионального инфантилизма, как было отмечено ранее, предполагает комплексную работу по выявлению ряда критериев, которые могут быть выделены в качестве системообразующих при формировании социально-профессионального инфантилизма. Подобными критериями, в условиях обучения в вузе, выступают:

1. Учебная успеваемость учащихся (в качестве основного критерия взят средний балл успеваемости по группе).
2. Коммуникативная активность, прежде всего при групповой работе с преподавателем, участие во внутренней жизни вуза.
3. Положительные установки и оценка перспектив учебной и профессиональной деятельности, наличие позитивно-ориентированных профессиональных планов.
4. Научная и исследовательская активность.

Изменение данных критериев является показателем результативности проводимой в условиях колледжа

коррекционной работы по преодолению социально-профессионального инфантилизма.

Приходится констатировать, что выявление (диагностика) учебно-профессионального инфантилизма не может рассматриваться как краткосрочный процесс. Это длительная, комплексная работа педагогов и сотрудников вуза по оценке и изучению каждого студента, динамики его ценностных установок, поведения, успеваемости. С другой стороны, потенциал коррекционной работы учебно-профессионального инфантилизма заложен, прежде всего, в группой работе, в коллективных формах предупреждения и преодоления данного негативного феномена.

Комплекс по профилактике учебно-профессионального инфантилизма. Существенные трудности, неизбежно возникающие при намерении оптимизировать управление образовательным процессом, в значительной степени, связаны не с ее структурно-функциональными особенностями, а с более глобальными вопросами, затрагивающими место и роль воспитания и образования в обществе, неопределенность его перспективной стратегии. Важнейшее значение для управления образовательным пространством имеет обоснование целей воспитательной и образовательной деятельности, которые определяют функции всех ее значимых компонентов.

Представляется целесообразным в качестве исходного основания определения целей воспитания рассматривать нормативную модель личности, которая может быть полной лишь при условии определения целей развития всего общества, общенациональной идеи. Только данная модель, построенная с учетом социальной перспективы, отраженной и обобщенной в концепции социального развития и структурированной в виде системы социальных целей, способна выступить в качестве ориентира всей воспитательной деятельности.

Такой подход дает основания сформулировать основные качества нормативной личности, на которые должна ориентироваться система воспитания. Это - гуманизм,

гражданственность, патриотизм, нравственность, сочетание свободы и ответственности, профессиональный, инновационный и творческий потенциал. Соответственно им определяются и цели воспитания: гуманистическое, гражданское и патриотическое воспитание, воспитание свободолюбия и социальной ответственности, а также воспитание нравственных качеств, инновационной готовности и способности к творческой деятельности. Наряду с качествами нормативной личности при формулировке целей воспитания в вузе необходимо учитывать: специфику современной социальной ситуации; особенности объекта воспитательной работы; готовность субъекта к реализации целевых установок, степень его солидарности с ними.

Характер воздействия социальной ситуации на систему воспитательных целей, как нам представляется, сводится к двум моментам. С одной стороны, социальные условия актуализируют ту или иную цель воспитательной деятельности (условно можно говорить о «позитивном» влиянии). С другой стороны, специфика развития общества создает систему препятствий для реализации этих целей (опять-таки с известной степенью условности допустимо называть это «негативным» влиянием).

Таким образом, влияние наличной социальной ситуации в данной связи, во-первых, противоречиво. Во-вторых, оно прослеживается, главным образом, на уровне макросоциальных процессов, ибо при всех региональных и местных различиях основные тенденции социального развития в России остаются одни и те же. На воспитание гуманистического мировоззрения, на первый взгляд, практически в равной степени действуют как «позитивные», так и «негативные» факторы. Однако, «негативные» по своему содержательному значению весьма существенны и обусловлены некоторыми глобальными тенденциями развития российского общества. Результатом их воздействия является отмечаемая исследователями дегуманизация социума, особенно молодежи, выражающаяся в

распространении жестокости, агрессивности, росте криминальной активности.

Существенно значимой становится ценность карьеры и делового успеха. В этом отношении молодые люди являются максимально прагматичными и рационально мыслящими. Снижается значение коллективистских ценностей. Современный молодой человек весьма обеспокоен решением четырех главных проблем: здоровье, деньги, возможность получения образования (повышения квалификации), жилищная проблема. Поскольку данные проблемы решаются неудовлетворительно, молодые люди довольно скептически относятся к своим жизненным перспективам.

К числу параметров, характеризующих воспитательную среду колледжа можно отнести следующие:

1. Степень развитости воспитательного пространства, определяется следующими факторами:

- какую часть членов общества охватывает данная воспитательно-образовательная система (очевидно, в данном случае следует добавить: и тем, что из себя представляет данная статусная группа в отношении основных социальных качеств);

- какие сферы их жизнедеятельности она охватывает;

- насколько развиты и эффективно функционируют другие компоненты пространства;

- насколько сформированы и педагогически целесообразны связи между его компонентами, придающие этому пространству целостность и влияющие на эффективность воспитания.

2. Образовательный потенциал пространства. По нашему мнению, он характеризуется:

- уровнем информационного обеспечения пространства;

- характером информации;

- степенью ее доступности;

- совокупностью включенных в образовательно-

воспитательный процесс интеллектуальных качеств его участников.

3. Управляемость воспитательным пространством, которая предопределяется:

- наличием или отсутствием управляющей подсистемы;
- существованием концепции и программы управления;
- наличием механизмов управления;
- характером имеющихся ресурсов управления.

Воспитательное пространство - многоуровневое образование, в котором можно выделить, по меньшей мере, семь уровней (компонентов): деятельностный, коммуникативный, компаративный, информационный, эмоциональный, социально-предметный, экологический.

На наш взгляд, психолого-педагогическое сопровождение предполагает использование следующих методов:

1. Тренинг как область практической психологии ориентирует на применение групповой работы с целью развития компетентности и формирования готовности к выполнению определенной системы действий.

2. Проектирование, которое включает следующие этапы:

- Диагностика проблем слушателя.
- Моделирование.
- Консультации
- Ролевые игры по овладению новых образцов
- Оценка компетентности профессиональным сообществом.

3. Игровые методы обучения. Игра как активный метод обучения широко применяется в педагогике.

4. Моделирование проблемных и конфликтных ситуаций. При чтении лекционного материала возможно применение таких приемов, как создание проблемных ситуаций,

ассоциаций, парадокса, противоречий, элементов неожиданности, занимательности.

Форм и методов воспитательной работы множество, но каждый вуз должен найти что-то свое, особенное, способное раскрыть творческие возможности студента. Для этого необходимо тесное содружество всех звеньев педагогического коллектива. И тогда станет продуктивной работа по воспитанию студента, не отягощенного учебно-профессиональным инфантилизмом и теми негативными явлениями, которые являются его следствием.

Баёв С.А.

Исследования проблем управления объектами жилищно-коммунального хозяйства России при проведении инноваций.

Проведение реформы ЖКХ во многом сдерживает сложившийся инфраструктурный разрыв, то есть отставание инфраструктурной базы объектов от уровня вновь возведенного жилья. Такая ситуация сложилась под влиянием особенностей развития процессов жилищного строительства в России. Проведенные в ходе реформ инновации в системах управления муниципальным хозяйством дали некоторые положительные результаты: появились первые товарищества собственников жилья, как форма немunicipальной коллективной собственности; развиваются процессы демонополизации обслуживания жилья и вовлечения частного капитала в этот сектор; сделаны шаги к переходу от бюджетных дотаций к оказанию адресной помощи населению. Но, к сожалению, коренного реформирования за последние пятнадцать лет в секторе коммунального хозяйства не произошло.

Проверка ЖКХ показала, что износ инженерного оборудования ЖКХ составил 73%, инженерных сетей – 65%. Потери тепла при эксплуатации энергетического оборудования

и системы теплоснабжения при существующих нормативах 16% достигают 60%. Количество аварий на этих объектах за последние десять лет возросло в пять раз, так на 100 км теплосетей в год приходится 200 аварий, а на таком же по протяженности участке сетей водоснабжения – 70 аварий.

Очевидна необходимость обновления основного капитала в жилищно-коммунальной сфере, которая связана с выполнением задачи по удовлетворению самых насущных, первостепенных потребностей населения в жилье, коммунальных услугах, экологически чистой окружающей среде.

Достаточные объемы инвестиционных ресурсов как показывает анализ не могут быть мобилизованы в рамках действующей системы тарифного регулирования. Имеющиеся средства (амортизация, фонды капитальных ремонтов, прибыль) оцениваются в 70 млрд. рублей в год, при том, что по оценкам Росстроя России, потребность отрасли в инвестициях составляет 200-250 млрд. рублей. Только на модернизацию сетей и генерирующих мощностей теплоснабжения необходимо более 500 млрд. рублей.

Амортизационные ресурсы отрасли не могут в сегодняшней ситуации стать существенным источником финансирования инвестиций. Амортизационные отчисления в жилищном хозяйстве не превышают 2%, в коммунальном хозяйстве - 3% в структуре затрат, поскольку начисление амортизации производится всего лишь по 7,8% основного капитала жилищной отрасли.

В то время как доля оборудования, отслужившего свой нормативный срок, в составе основных фондов в целом по экономике в последние годы имеет тенденцию к снижению, в жилищном хозяйстве преобладают негативные воспроизводственные факторы, и она продолжает расти.

Кроме того, предприятия жилищно-коммунального хозяйства не обеспечены собственными оборотными средствами. Так, коэффициент обеспеченности собственными

средствами по жилищно-коммунальному хозяйству был ниже в 3,2 раза, чем в целом по экономике.

Из-за нехватки инвестиционных ресурсов для приобретения новых основных средств для поддержания основного капитала в действии предприятиям этих отраслей все больше приходится увеличивать затраты на капитальный ремонт. В жилищном и коммунальном хозяйстве потребовалось увеличить затраты на капитальный ремонт, соответственно, в 2 и 1,7 раза также за счет увеличения затрат на ремонт машин и оборудования.

При быстром росте цен на топливо, электроэнергию и оборудование собственные средства предприятий ЖКХ не компенсируют возросшие потребности в финансирование инвестиций в реконструкцию и обновление основных фондов. По оценкам экспертов, недофинансирование объектов ЖКХ составляет в настоящее время от 100 до 150 млрд. рублей ежегодно. И в отрасли возникает «инвестиционный капкан»: отсутствие финансирования не дает возможности провести модернизацию основного капитала, что в свою очередь снижает инвестиционную привлекательность отрасли и как результат еще больше увеличивает дефицит ресурсов.

Как следствие этих процессов, проведенный нами анализ выявил тенденцию к снижению удельного веса жилищно-коммунального хозяйства в составе основных фондов экономики.

Таким образом, фактическое отсутствие качественной, отвечающей современным требованиям системы генерального планирования городов с одной стороны, и интенсивное возведение жилищных массивов, иногда даже без проведения минимальных объемов проектно-изыскательских работ с другой - в два, три, а иногда и в пять раз повысили нагрузку на устаревшие, не выдерживающие такие объемы работы сети и сооружения, созданные еще в период СССР.

На этом фоне резкий рост в последние два года тарифов и оплаты населением услуг ЖКХ, а в 2010 году средний по

стране уровень тарифов уже превысил 80% планку при установленном максимальном уровне в 90%, создает предпосылки к усилению социальной напряженности, особенно в «проблемных» регионах.

Воздействие негативных факторов усилилось в связи с несколько поспешным и не всегда мотивированным уходом федерального и субфедерального уровня власти из сферы ЖКХ и перекадыванием проблем сектора, в первую очередь финансовых, на плечи органов местного самоуправления, несмотря на то, что жилищно-коммунальное хозяйство является не просто отраслью экономики, а одной из составляющих жизнеобеспечения населения, а, следовательно, и национальной безопасности страны.

Особое место занимает проблема возмещения расходов ЖКХ, связанных с передачей ведомственного жилья в муниципальную собственность. Долгие годы этот процесс, начатый в 1992 году, недофинансировался из федерального бюджета. В последние несколько лет ситуация принципиально улучшилась, однако для реального проведения реформ в ЖКХ необходимо ликвидировать бюджетную задолженность. Решение этой задачи в комплексе с реструктуризацией задолженности самих предприятий ЖКХ значительно повысит инвестиционную привлекательность отрасли.

Дефицит собственных инвестиционных ресурсов заставляет муниципалитеты изыскивать возможности для привлечения частного капитала в проекты ЖКХ. Сделать это сегодня непросто, прежде всего, из-за отсутствия прозрачных «правил игры» в отношении собственности и конкуренции. Помимо проводимой детальной проработки законодательного поля ипотеки, необходимо также уделить внимание незаслуженно игнорируемым законодателями арендным отношениям в жилищном комплексе. Решение данной проблемы, на наш взгляд, сможет существенно расширить инвестиционные возможности сектора.

Ключевым условием формирования эффективной системы управления муниципальным имуществом является обособление функций собственника. Существенным потенциалом формирования альтернативных форм управления жилищным фондом и эффективных форм собственности в ЖКХ является создание различных форм объединений собственников, в частности, объединений жильцов в товарищества собственников жилья (ТСЖ). Такие объединения со своей стороны смогут привести конкурентность в процесс коммунального обслуживания, создадут реальные условия конкурса по отбору обслуживающих компаний, наладят прозрачный контроль расхода денег, поступающих за счет оплаты коммунальных услуг.

Для того чтобы органы местного самоуправления, являясь представителем собственника имущества в жилищно-коммунальном хозяйстве, могли организовать квалифицированное управление этим имуществом, они должны нанимать такие управляющие организации, которые будут, самостоятельно при контроле со стороны собственника, принимать управленческие решения. Именно договорные отношения могут стать экономико-правовой основой взаимодействия органов местного самоуправления и других собственников объектов ЖКХ, выступающих в роли «заказчика» ЖКУ и организациями - «подрядчиками». По нашему мнению, активное внедрение договорных отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг позволяет увязать интересы собственника, потребителя и обслуживающих организаций.

Проведенный анализ показывает, что в настоящее время муниципальные образования зачастую возлагают функции служб заказчика на жилищно-эксплуатационные и многоотраслевые жилищно-коммунальные хозяйства, что приводит к совмещению в одном лице функций заказчика и подрядчика. В результате мы имеем формальную процедуру заключения договоров, отсутствие объективного контроля

выполнения договорных обязательств, то есть к неэффективному расходованию финансовых ресурсов и снижению качества работ.

Между тем, по экономической природе сфера ЖКХ является инвестиционно привлекательной, характеризующийся гарантированным сбытом продукции и услуг, ежегодный объем услуг ЖКУ составляет 700-750 млрд. рублей.

Решением как организационно-управленческих, так и инвестиционных проблем отрасли может стать создание в этом секторе конкурентной среды за счет привлечения частного оператора, успешно практикуемое во многих странах. Первый опыт частного бизнеса в ЖКХ есть и в России. Уже более года реализуются два крупных проекта в рамках ОАО Российские коммунальные системы и ОАО Российские коммунальные инвестиции. Первый опыт реализации этих проектов в регионах показал перспективность для частного инвестора работать в данном секторе, по предварительным оценкам доходность на вложенный капитал будет колебаться в пределах 5-7%.

Главное здесь найти разумный паритет интересов муниципалитета, инвестора и населения. Одним из условий такого сотрудничества видится скорейшее принятие нормативно-законодательных актов, регулирующих деятельность инвестора в ЖКХ: закон о концессионных или инвестиционных соглашениях в жилищно-коммунальной сфере.

В мире в секторе жилищно-коммунального хозяйства в последние десять лет было заключено более 150 концессионных соглашений, их положительный опыт может быть учтен и использован в российских условиях. Исследование участия частного инвестора в развитии коммунальной инфраструктуры демонстрирует, что концессионирование не обязательно предполагает наличие зарубежного капитала. Прежде всего, в качестве концессионера могут и должны быть рассмотрены российские компании и финансовые организации. Кроме того, одним из наиболее перспективных путей организации концессионных компаний в России может стать совместная

компания - концессионер, акционерами которой одновременно выступают частный и государственный сектор, финансовая программа проекта может базироваться в крупном российском государственном банке.

Роль катализатора в развитии жилищно-коммунального хозяйства России могут сыграть иностранные компании, имеющие международный опыт концессионирования. Выделяются две группы зарубежных инвесторов, мотивированных на участие в инфраструктурных проектах на условиях концессии – операторы, специализирующиеся на развитии инфраструктурных объектов, и финансово-кредитные организации. Их участие будет способствовать привлечению ресурсов институциональных инвесторов в российские инфраструктурные проекты. Участие иностранного инвестора в проектах жилищно-коммунального сектора пока минимально, но их интерес очевиден, международные финансовые организации, такие как Европейский Банк Реконструкции и Развития, Международная Финансовая Корпорация – активно участвуют в финансировании подобных проектов за рубежом. Потенциал этого сектора оценивается в 3-5 млрд. долларов зарубежных инвестиционных вложений ежегодно.

Для финансирования инвестиционных затрат на восстановление жилищно-коммунального комплекса возможно привлечение средств на рыночной основе через систему муниципальных займов. Главное условие участия муниципального образования в такой системе – обладание статусом налоговой автономии. Поэтому для управления объектами ЖКХ необходимо последовательное проведение реформы местного самоуправления, открывающей перспективы эмиссионной деятельности территориальным образованиям вне зависимости от их масштаба.

Таким образом, проведенный нами анализ показал, что в пределах инерционной модели проблема управления объектами и инвестирования жилищно-коммунального хозяйства неразрешима. Необходимо скорейшее внедрение рассмотренных выше новых механизмов в этой сфере, что, несомненно, даст новый импульс проводимым экономическим реформам в стране.

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ**

**Материалы VI-й международной научной конференции
(22 ноября 2010 г.)**

Часть III

Сборник научных статей

Дизайн и компьютерная верстка: **М.А. Лазарев**

Подписано в печать 06.12.2010.
Формат 60х90/16. Печать цифровая.
Гарнитура Times New Roman.
Тираж 300 экз. Заказ № 0489

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «АЕГ Групп»
119121, г.Москва, ул. Плющиха, д.62, стр.1,
тел. (495) 221-78-43.